

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO

DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGÍA AGRÍCOLA

SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE MALEZAS COMUNES

TESIS PROFESIONAL

COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL TÍTULO DE

**INGENIERO AGRÓNOMO ESPECIALISTA EN
PARASITOLOGÍA AGRÍCOLA**

PRESENTA

ROMAN ELEAZAR RUIZ ROMERO

DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA
DEPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES
OFICINA DE EXÁMENES PROFESIONALES

CHAPINGO, MÉXICO. NOVIEMBRE DE 2024

La presente tesis titulada **SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE MALEZAS COMUNES**, fue realizada por el C. **Román Eleazar Ruiz Romero**, bajo la dirección del **Ing. Candelario Palma Bautista**, ha sido revisada y aprobada por el H. jurado examinador como requisito parcial para obtener el título de **Ingeniero Agrónomo Especialista en Parasitología Agrícola**.

PRESIDENTE

DR. JOSE ALFREDO DOMINGUEZ VALENZUELA

SECRETARIO

ING. CANDELARIO PALMA BAUTISTA

VOCAL

DR. JUAN LORENZO MEDINA PITALUA

SUPLENTE

ING. LUIS OTHON ESPINOZA CARRILLO

SUPLENTE

ING. CANDELARIO SANTILLAN ORTEGA

AGRADECIMIENTOS

Un agradecimiento muy especial es para la Universidad Autónoma Chapingo, que me brindó todos los recursos necesarios para realizar mis estudios universitarios, me permitió adquirir conocimientos avanzados y vivir experiencias irrepetibles con personas valiosas que me puso en el camino.

Al Departamento de Parasitología Agrícola, por convertirme en un profesional brindándome una formación académica de calidad y por desarrollar en mí amor por la ciencia y el aprendizaje constante.

Al Dr. José Alfredo Domínguez Valenzuela, cuyo conocimiento y vasta experiencia han sido pilares en mi formación académica y científica, su capacidad para transmitir conceptos complejos con claridad y rigurosidad en la investigación me inspiraron desde el inicio de este proceso y fueron esenciales para el desarrollo de esta tesis. Su disposición incondicional para dedicar tiempo a mis preguntas, discusiones, dudas, aún en los momentos de mayor carga de trabajo, fue invaluable. Agradezco especialmente su paciencia y su habilidad para fomentar en mí una actitud crítica y analítica, que considero vital en el camino de la investigación. Más allá de la guía técnica ha sido un ejemplo a seguir y una fuente constante de motivación y apoyo a través de su generosidad y dedicación.

Al Dr. Candelario Palma Bautista, por ser un mentor y guía brindándome apoyo incondicional, su paciencia siempre presente en cada corrección y en cada conversación, así como su disposición para escuchar mis inquietudes fueron una fuente de aliento y motivación, recordándome la perseverancia en el camino de la investigación. Agradezco especialmente su amistad y acompañamiento constante que hicieron que este proceso fuera enriquecedor y llevadero.

Al Dr. Juan Lorenzo Medina Pitalúa, cuyo conocimiento y pasión por la enseñanza han dejado una huella profunda en mi formación profesional, sus clases fueron una fuente constante de aprendizaje, no solo en el ámbito académico, sino también en las lecciones de vida que han sido fundamentales para mi desarrollo personal y profesional. Agradezco especialmente los consejos que generosamente compartió, basados en sus propias

experiencias y trayectoria, los cuales me brindaron una perspectiva más amplia y fortalecieron mi compromiso y convicción hacia la excelencia en mi campo de estudio.

Al Ing. Luis Othón Espinoza Carrillo, quién no solo me brindó conocimientos, sino también valiosos consejos de vida, su guía y sus palabras siempre estuvieron llenas de sabiduría. Gracias a sus enseñanzas aprendí a valorar cada aspecto de esta carrera y a encontrar en ella una vocación a la cual entregarme con dedicación y entusiasmo.

Al Dr. Candelario Santillán Ortega, quién con paciencia y dedicación me transmitió conocimientos esenciales durante sus clases, sus enseñanzas han sido invaluable y han dejado una huella significativa en mi formación. Agradezco especialmente su disposición para resolver dudas y su tiempo para compartir experiencias y trayectoria profesional.

A los profesores que me impartieron clases en el Departamento de Parasitología Agrícola, por brindarme las herramientas y conocimientos necesarios para formarme académicamente. Agradezco profundamente su disposición para compartir su tiempo, y por ser guías, mentores y amigos, sin duda, cada uno ha dejado una huella imborrable en mí.

A mis amigos de la Universidad Autónoma Chapingo, por hacer de estos años una experiencia inolvidable, a lo largo del camino compartimos conocimientos, retos y momentos que siempre recordaré con cariño, su amistad y apoyo fueron invaluable, y sin ustedes este viaje no hubiera sido el mismo. Con una mención especial a Gustavo Téllez y Oscar Caltempa, quienes estuvieron a mi lado en todo el desarrollo del presente trabajo, su ayuda fue fundamental y su disposición para colaborar conmigo en todo momento me permitió culminar con éxito la tesis. Gracias por su tiempo, por su esfuerzo y por ser verdaderos amigos en cada parte de este proceso.

A mi familia, por su ayuda moral y económica que fue indispensable para poder llegar hasta aquí, su amor incondicional me dio la fuerza y motivación necesaria para enfrentar cada desafío. Agradezco especialmente que creyeron en mí, incluso cuando yo dudaba, su confianza, paciencia y disposición para ayudarme en todo lo que necesité me brindaron la seguridad y tranquilidad para avanzar con determinación. Gracias por su amor, por su apoyo constante y por ser el fundamento de todo lo que soy.

DEDICATORIA

A mis padres

Francisco Rafael Ruiz Reyes y Paula de la Paz Romero Quiroz

Con todo mi amor y gratitud dedico estas líneas a ustedes, quienes han sido mi mayor inspiración, cada paso que he dado ha sido guiado por su ejemplo, su fortaleza y sus enseñanzas. No hay palabras suficientes para expresar todo lo que siento por ustedes, me llena de orgullo ser su hijo, y poder decir que todo lo que soy y lo que he logrado es gracias al amor, esfuerzo y dedicación que me han brindado.

A mis hermanos

Magdalena, Ángel, Noé, Florecita y Daniel

Con todo mi cariño les dedico estas líneas, pues ustedes han sido una fuente constante de alegría, inspiración y motivación en mi vida. Ser su hermano mayor es un orgullo inmenso, y siempre he deseado ser un buen ejemplo para ustedes, alguien que los inspire a alcanzar sus propias metas y sueños.

A mis abuelos

David Romero, Fortunato Ruiz y Leticia Reyes

Con todo mi cariño y gratitud, dedico estas líneas a ustedes, que siempre han estado presentes como figuras de autoridad, con sus sabios consejos, su apoyo incondicional y su amor inquebrantable.

A mis tíos

Jesús Ruiz Reyes, Jaqueline Ruiz Reyes y Filemón López Nabor

Con gratitud y aprecio dedico estas líneas a ustedes, quienes siempre estuvieron dispuestos a impulsarme en mi camino académico y a brindarme su apoyo económico, siempre llevaré en mi corazón el respaldo que me ofrecieron en cada momento.

A mis demás seres queridos

Familia Ruiz Reyes y Familia Romero Quiroz

Con mucho cariño y aprecio dedico estas líneas a todos ustedes, con el corazón lleno de gratitud, me siento orgulloso por pertenecer a estas familias, cuyas raíces me han fortalecido y cuyas enseñanzas me han guiado siempre.

A mi querida amiga

Natalia Kut

Con mucho cariño y aprecio quiero dedicarte estas líneas, como un pequeño tributo por el gran impacto que has tenido en mi vida, tu apoyo ha sido una luz que me ha guiado, tus gestos sinceros me ayudaron a descubrir el verdadero significado de afinidad y complicidad.

CONTENIDO

ÍNDICE DE TABLAS	IX
RESUMEN.....	X
SUMMARY	XI
INTRODUCCIÓN.....	1
REVISIÓN DE LITERATURA.....	3
Conceptos asociados a malezas y la clasificación según su ecología.....	3
Conceptos y aspectos biológicos de las semillas de malezas	5
Importancia de la identificación morfológica de semillas de malezas	5
Avances en el estudio de semillas de malezas en México y el mundo	6
Bancos de semillas en suelos agrícolas	8
Factores que afectan la germinación y emergencia de semillas de malezas	10
Conceptos y características de plántulas de malezas.....	12
Avances en el estudio de las plántulas de malezas en México y en el mundo	13
Aspectos biológicos de las plántulas de malezas.....	14
Importancia de aplicar medidas de control de malezas en estado de plántulas.....	14
Control mecánico.....	15
Control biológico.....	15
Control químico.....	15
Importancia de la humedad en el suelo para el control químico de malezas.....	16
MATERIALES Y MÉTODOS	16
Colecta de semillas	16
Limpieza y procesamiento.....	20
Almacenamiento.....	21

Identificación bajo microscopio	21
Germinación	21
Trasplante	22
Fotografías	23
RESULTADOS.....	23
DISCUSIÓN.....	148
Diversidad biológica y ciclos de vida.....	148
Tamaño de semillas y su relevancia ecológica	148
Implicaciones para el manejo de malezas.....	149
Limitaciones y recomendaciones.....	149
CONCLUSIONES.....	150
LITERATURA CITADA	150

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Especies de malezas y coordenadas geográficas de los sitios de colecta.	16
Tabla 2. Clasificación de malezas por familia y ciclo de vida.....	23
Tabla 3. Tamaño promedio del largo de semillas de malezas comunes.....	27

RESUMEN

La escasez de herramientas para el reconocimiento de especies de malezas limita los avances de los programas de manejo de malezas. La identificación de malezas adultas es relativamente sencilla; sin embargo, la identificación de semillas y plántulas resulta más compleja, aunque es esencial para implementar estrategias de manejo eficaces que minimicen el impacto en la producción agrícola. Este trabajo busca servir como referencia para la identificación morfológica de semillas y plántulas de malezas. Se realizó una colecta de semillas de malezas comunes, las cuales fueron procesadas adecuadamente en laboratorio. Las características morfológicas distintivas de las semillas se observaron con un microscopio estereoscópico Leica EZ24-W. Posteriormente, las semillas de maleza se pusieron en condiciones para su germinación en laboratorio e invernadero y sus plántulas se trasplantaron en macetas con suelo estéril. Plántulas con una a tres hojas verdaderas se fotografiaron con una cámara Canon EOS REBEL T6, en una caja de luz para fotografía profesional. Se identificaron 116 especies de malezas como semillas y plántulas, 39 monocotiledóneas y 77 dicotiledóneas, agrupadas en 27 familias botánicas. Las semillas variaron en tamaños desde 0.67 mm hasta 11.54 mm de largo. Semillas de 2.0 mm o más se pueden considerar como semillas grandes por su capacidad para germinar y emerger por debajo de los 3 cm en el perfil del suelo. Se identificaron 34 especies perennes, 69 anuales, 10 con hábito anual o perenne y tres con hábito anual o bianual. Las observaciones morfológicas de semillas con el microscopio estereoscópico permitieron identificar características distintivas de cada especie. Las fotografías de plántulas son una herramienta visual para su identificación temprana. Este trabajo es una herramienta para la identificación de malezas que fortalece la toma de decisiones para el manejo oportuno de malezas, además de facilitar la investigación de dinámica de poblaciones de malezas a través de bancos de semillas.

Palabras clave: Identificación morfológica, Biodiversidad de malezas, Recursos visuales.

SUMMARY

The lack of tools for weed species identification may limit the progress of weed management programs. The identification of adult weed plants is relatively straightforward; however, the identification of seeds and seedlings is more complex, but essential for effective and timing weed management. This work was aimed to develop a reference for morphological identification of weed seeds and seedlings. Mature seeds of common weeds were collected and properly processed in the laboratory. The distinctive morphological characteristics of the seeds were observed using a Leica EZ24-W stereo microscope. Seeds were germinated under laboratory and greenhouse conditions, transplanting seedlings into pots with sterile soil. Seedlings with one to three leaves were photographed with a Canon EOS REBEL T6 camera, within a light box for professional photography. Were identified 116 weed species of which 39 were monocotyledonous and 77 dicotyledonous, grouped into 27 botanical families. Seed size ranged from 0.67 to 11.54 mm of length. There were 34 perennial species, 68 annuals, 10 annuals or perennials, and three annuals or biennials. It was possible to identify morphological characteristics of seeds of each weed species with the stereo microscope. Additionally, photographs of seedlings provide an accurate visual tool for early identification. This work on weed seeds and seedlings not only provides a visual and practical resource for early species identification, but also enhances the ability to optimize management practices in an accurate and timely manner in agricultural production systems and may facilitate research on weed seed banks population dynamics.

Keywords: Morphological identification, Weed biodiversity, Visual resource.

INTRODUCCIÓN

La agricultura forma parte del sector primario en la economía de cualquier país, convirtiéndose en un proceso de producción indispensable que contribuye al desarrollo y la economía de las naciones (Loizou *et al.*, 2019). Al mismo tiempo, la agricultura tiene que satisfacer a nivel mundial una creciente demanda de alimentos, piensos, fibras, biocombustibles y otros productos básicos de base biológica (Popp *et al.*, 2013). Sin embargo, uno de los mayores desafíos que enfrenta esta producción agrícola son las malezas, las cuales constituyen una de las limitaciones bióticas más importantes tanto en países desarrollados como en desarrollo. Las malezas representan la mayor pérdida potencial de rendimiento para los cultivos, llegando hasta un 34 % (Oerke, 2006), ya que compiten con los cultivos por recursos esenciales para su crecimiento y desarrollo y pueden hospedar plagas que representan amenazas significativas para la sanidad de los cultivos.

Las pérdidas de rendimiento en los cultivos debido a las malezas dependen de varios factores, como el tiempo de emergencia, la densidad, el tipo de malezas y los cultivos, etc. Si no se controlan, las malezas pueden provocar una pérdida de rendimiento de hasta 100% (Chauhan, 2020). Se estima que las pérdidas económicas causadas por las malezas ascienden a poco más de 120 mil millones de dólares (Müller y Appleby, 2010). En EE. UU. las malezas representan 33 mil millones de dólares de pérdidas en la producción agrícola anualmente (Pimentel *et al.*, 2005). En Australia, el costo total de las pérdidas por las malezas para los productores de granos australianos se ha estimado en 3,300 millones de dólares australianos anuales (Llewellyn *et al.*, 2016). En la India, las malezas le cuestan a la producción agrícola más de 11 mil millones de dólares estadounidenses cada año (Gharde *et al.*, 2018).

Por esta razón, la identificación de semillas y plántulas de malezas se vuelve fundamental para implementar estrategias oportunas de manejo precisas y eficientes que minimicen su impacto negativo en los cultivos y, en consecuencia, en la productividad agrícola. La identificación correcta de las especies de malezas es crucial para el manejo adecuado de estas plantas, ya que cada especie posee características morfológicas, resistencia a herbicidas y hábitos de crecimiento específicos (Vasileiou *et al.*, 2024). Identificar las semillas de malezas de manera rápida y eficiente permite un manejo efectivo de sus poblaciones, protegiendo tanto la seguridad económica como ecológica de la agricultura y la silvicultura (Luo *et al.*,

2023). Asimismo, la identificación de plántulas de malezas es esencial para aplicar medidas de control selectivas que minimicen daños a los cultivos y maximicen la eficacia del manejo de malezas arvenses (Taiz *et al.*, 2015). El estudio de las semillas de malezas es fundamental para comprender sus mecanismos de dispersión y perennización. Las semillas constituyen la unidad mínima para la germinación y reproducción, permitiendo la dispersión en tiempo y espacio (Doria, 2010). Además, la biología de las semillas, incluyendo factores como la latencia y los mecanismos de dispersión, afecta directamente en la dinámica de las poblaciones de malezas y su adaptación a diferentes condiciones ambientales (Finch Savage y Leubner Metzger, 2006). Por otro lado, el estudio de las plántulas de las malezas es igualmente importante, ya que esta etapa representa el punto más vulnerable en el ciclo de vida de la planta y es el momento ideal para implementar medidas de control (Blanco Valdes, 2016). La competencia de las plántulas de malezas con los cultivos por recursos esenciales puede reducir significativamente el rendimiento y la calidad de las cosechas (Korav *et al.*, 2018), considerando que con frecuencia el número de plántulas de maleza supera a las de algún cultivo.

En México, el estudio de las semillas y plántulas de malezas ha sido objeto de algunos estudios y desarrollos. Calderón Barraza y Espinosa García (1997) publicaron el primer manual de identificación de semillas de malezas, que sistematiza y facilita su identificación a nivel nacional, pero sólo de unas pocas especies. Además, guías técnicas específicas, como la desarrollada por SENASICA en 2021 para la identificación de semillas de malezas en alpiste, han contribuido significativamente en esta área de estudio (SENASICA, 2021). En el ámbito de las plántulas, los trabajos realizados por Delgado Castillo y Fernández Tinoco, (2020) han proporcionado herramientas prácticas para la identificación temprana de malezas comunes en México.

El presente trabajo, se centra en el estudio detallado de las semillas y plántulas de las malezas más comunes en los agroecosistemas mexicanos. Abarca desde la identificación morfológica apoyada en fotografías de alta calidad, hasta el análisis de los factores que influyen en la germinación y emergencia de las malezas, proporcionando un marco integral para su manejo efectivo. El objetivo es desarrollar una herramienta de referencia para la identificación morfológica de semillas y plántulas de malezas comunes, en etapas tempranas de su desarrollo.

REVISIÓN DE LITERATURA

Conceptos asociados a malezas y la clasificación según su ecología

El concepto de “maleza” ha sido definido de diversas maneras en la literatura científica, reflejando múltiples interpretaciones que han conducido a perspectivas erróneas desde las cuales se estudian estas plantas. Dos enfoques principales pueden ser identificados, uno que asocia las malezas exclusivamente con cultivos agrícolas o zonas cultivables y otro que las clasifica como plantas que afectan intereses humanos más amplios. La primera perspectiva, se enfoca en la competencia que estas plantas ejercen sobre los cultivos agrícolas, considerando a las malezas como plantas que, aunque no son cultivadas deliberadamente, crecen y a menudo se adaptan a las tierras cultivables. En este contexto, las malezas forman una variante ecológica de la flora, representando un conjunto de especies que históricamente se han desarrollado en suelos cultivados (Tretyakova *et al.*, 2020). En contraste, una definición más amplia de maleza considera a estas plantas como aquellas que causan pérdidas económicas o daños ecológicos, crea problemas de salud para los humanos o animales o es indeseable en el lugar donde crece (WSSA, 2016). Según Snir *et al.*, (2015) el concepto de malezas se define como plantas que alteran el funcionamiento y la composición de los ecosistemas naturales y los entornos alterados por el hombre. A partir de estas definiciones, se puede sintetizar una propia que abarque tanto los aspectos específicos de los agroecosistemas como los impactos más amplios en diversos contextos. Así se pueden definir a las malezas como plantas no deseadas que están en un lugar y momento determinados, pueden ser silvestres o cultivadas (cultivos maleza), nativas o invasoras, que crecen en los agroecosistemas y sus alrededores, afectando intereses humanos en aspectos económicos, estéticos y ambientales. Ahora bien, partiendo del hecho de que las malezas son plantas indeseables, cuando éstas se encuentran dentro de los agroecosistemas son malezas arvenses; cuando están en ambientes alterados por el hombre fuera de los agroecosistemas, son malezas ruderales y, cuando están en ambientes naturales afectando la vegetación nativa, son malezas invasivas o invasoras (Vibrans, 2023).

La diferenciación clara entre conceptos asociados a malezas establece un marco conceptual que permite entender mejor la biología y ecología de estas plantas. En la literatura científica moderna, algunos autores han usado erróneamente el término arvense para remplazar al concepto de maleza. Un enfoque describe a las arvenses como plantas que crecen de manera

espontánea en los sistemas productivos, acompañando a los cultivos, las praderas y los bosques como componentes indispensables y base fundamental de la sostenibilidad y la biodiversidad (Salazar Gutiérrez, 2021). Otros autores, mencionan que las arvenses son especies vegetales que conviven con los cultivos económicos y su manejo es considerado como la actividad de selección y conservación de coberturas nobles, que evitan la competencia interespecífica durante su período crítico de competencia y simultáneamente contribuyen a la protección del recurso natural suelo (Cerrudo *et al.*, 2012). En contraste, se consideran como arvenses a todas las plantas superiores, que por crecer junto o sobre plantas cultivadas, perturban o impiden el desarrollo normal, encarecen el cultivo y merman sus rendimientos o la calidad (Roschewitz *et al.*, 2005). A partir de estas definiciones, podemos determinar que existen dos vertientes, en primer lugar, se hace referencia a un enfoque agroecológico donde las arvenses se estiman por su beneficio a los sistemas agrícolas y su valor alimenticio, con potencial de aprovechamiento humano. En contraste, la segunda vertiente señala que las arvenses son plantas no deseadas (malezas) en los cultivos. A partir de estas definiciones se puede rescatar que el término arvense está asociado a cultivos o zonas cultivadas para aprovechamiento agrícola o forestal, pero se limita a abarcar aspectos más amplios que afectan intereses humanos en otros contextos relacionados con la estética, salud humana, mantenimiento de vías de transporte, desplazamiento de especies nativas, entre otras. Para fines prácticos, según su hábitat, un arvense es una maleza, pero una maleza en su concepto más general da origen a una clasificación más amplia, sin perder de vista su espacialidad y temporalidad.

Existen malezas ruderales que son especies sinantrópicas que prosperan en sitios perturbados asociados con asentamientos humanos (Martínez De La Cruz *et al.*, 2015). Las plantas sinantrópicas o malezas ruderales son plantas silvestres que se desarrollan en hábitats modificados sustancialmente por el ser humano. Ecológicamente, las malezas se diferencian en dos grupos de plantas: en primer lugar, se encuentran las arvenses, que son plantas ligadas a los campos de laboreo con su remoción regular del suelo; después se ubican las malezas ruderales, propias de los asentamientos humanos y otros ambientes transformados, ya que prosperan en huertos y jardines, lotes baldíos, basureros, escombros, grietas de los muros, tejados, ruinas, o bien, ocupan las orillas de vías de comunicación como caminos, carreteras y vías de ferrocarril (Villaseñor *et al.*, 2013).

Conceptos y aspectos biológicos de las semillas de malezas

Las semillas son la unidad de reproducción sexual de las plantas y tienen la función de multiplicar y perpetuar la especie a la que pertenecen, siendo uno de los elementos más eficaces para que ésta se disperse en tiempo y espacio. Constituyen el mecanismo de perennización por el que las plantas perduran generación tras generación. Son también la unidad móvil de la planta (diáspora). Las semillas son el medio a través del cual, aún de manera pasiva, las plantas encuentran nuevos sitios y microambientes (Doria, 2010). Por su parte, las diásporas no solo incluyen las semillas, sino también cualquier estructura asociada que facilite su dispersión. Los frutos, las semillas y estructuras que resultan de la reproducción sexual de las plantas en su conjunto se denominan diásporas. Martínez Orea *et al.*, (2009) mencionan que una diáspora puede estar formada por la semilla y el embrión, dentro de un fruto o no, y puede incluir también algunas partes modificadas del perianto. Estas estructuras adicionales como alas, ganchos, apéndices plumosos o arilos aumentan la efectividad de dispersión de las malezas usando como medios a los animales y humanos, aprovechando elementos como el viento y el agua. Es importante comprender que las semillas representan la unidad mínima para la germinación y reproducción de malezas; por su parte, cuando se hace referencia al término diáspora se relaciona directamente con los mecanismos de dispersión y distribución efectiva en el espacio. La dispersión de diásporas influye de manera directa en la dinámica de poblaciones de malezas, la colonización de hábitats nuevos y la adaptación a cambios ambientales, lo que se conoce como plasticidad fenotípica. El estudio de la biología de semillas de malezas es fundamental para la comprensión y el manejo efectivo de este tipo de plantas, que representan un desafío significativo para la agricultura.

Importancia de la identificación morfológica de semillas de malezas

La identificación precisa de las especies de malezas juega un papel crucial en el manejo de malezas, ya que las especies de malezas pueden variar ampliamente en sus hábitos de crecimiento, resistencia a herbicidas, características morfológicas y habilidades competitivas (Vasileiou *et al.*, 2024). Para proteger la seguridad económica y ecológica de la agricultura y la silvicultura, es necesaria la identificación rápida, precisa y eficiente de las semillas de malezas para el manejo efectivo de sus poblaciones (Luo *et al.*, 2023). Las semillas de malezas son fáciles de mezclar con otras semillas de cultivos agrícolas y forestales, granos,

pelo de animales y otros productos vegetales, lo que permite la propagación de malezas en condiciones naturales. Al invadir el entorno de crecimiento de los cultivos, las plantas nativas silvestres y otras plantas objetivo, la producción de cultivos se reduce en gran medida y el entorno ecológico se daña gravemente (Huelma *et al.*, 1996). El análisis y la clasificación de semillas son actividades esenciales que contribuyen al valor final en la producción de cultivos. Estos estudios se realizan en diferentes etapas del proceso global, incluyendo la producción de semillas, la clasificación de cereales para fines de industrialización o comercialización, y durante la investigación científica para la mejora de especies. Los métodos tradicionales, basados en habilidades manuales y la apreciación de técnicos especializados, suelen ser lentos, poco reproducibles y subjetivos (Granitto *et al.*, 2000). El proceso de identificación manual de semillas por técnicos especializados es lento y posee un grado de subjetividad difícil de cuantificar, tanto en sus implicaciones comerciales como tecnológicas. Los sistemas de identificación pueden basarse en imágenes de semillas, a partir de las cuales se obtienen fácilmente características de clasificación asociadas al tamaño, forma, color y textura de las semillas (Granitto *et al.*, 2005).

El proceso de identificación de semillas, basado en el análisis morfológico de las semillas, enfrenta desafíos considerables. Aparte de la disminución mundial de los conocimientos taxonómicos, las referencias de especímenes y los recursos de apoyo para identificar especies de otros países y regiones suelen ser limitados. Para abordar este problema, la Asociación Internacional de Morfología de Semillas (ISMA, por sus siglas en inglés) organizó un proyecto de colaboración internacional en 2017 para establecer una plataforma digital con tres componentes clave: publicación virtual de una guía de identificación de semillas, un portal de aprendizaje en línea y un foro de apoyo entre pares (IAPPS, 2023).

Avances en el estudio de semillas de malezas en México y el mundo

El estudio de la morfología de las semillas de malezas ha sido un campo de gran relevancia en la agricultura, particularmente para el reconocimiento y la identificación de especies que pueden afectar la producción agrícola. En México, los primeros esfuerzos significativos en esta área se remontan al trabajo realizado por Calderón Barraza y Espinosa García (1997), cuando publicaron el primer manual de identificación de semillas de malezas. Este manual proporcionó un recurso valioso para la identificación de semillas de malezas. En conjunto con el manual de identificación de semillas de malezas, la Secretaría de Agricultura,

Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) en ese mismo año desarrolló el programa CISMA (Catálogo de Identificación de Semillas de Malezas de México) basado en el manual, con el objetivo de sistematizar y facilitar la identificación de semillas de malezas a nivel nacional.

En 2021, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) en colaboración con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), lanzó una guía técnica dirigida a la identificación morfológica de semillas de malezas específicamente en alpiste con la finalidad de proporcionar una herramienta valiosa a los terceros especialistas que se encargan de muestrear las semillas de alpiste que se importan a México (SENASICA, 2021).

La Guía de Identificación de Semillas (SIG, por sus siglas en inglés) es una guía recién publicada sobre la morfología de las semillas de malezas de importancia para Canadá, disponible tanto en francés como en inglés. La SIG incluye una clave interactiva ilustrada de LUCID Builder 3.3 para 36 familias, así como hojas informativas para 136 especies de malezas, incluidas las semillas reguladas como malezas prohibidas y nocivas de las clases 1 a 5 en Canadá. El equipo de autores de la SIG participó en el taller de creación de herramientas de ITP de 2010 como parte de los cuadriláteros de sanidad vegetal, un esfuerzo cooperativo entre Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda para armonizar las iniciativas de sanidad vegetal. La identificación de semillas es fundamental para la aplicación de las normas fitosanitarias, de protección de las semillas y de semillas en Estados Unidos y Canadá (ITP, 2018).

En un estudio realizado en China por Luo *et al.*, (2023), se propuso un sistema de detección para la clasificación inteligente de 140 especies de semillas de malezas comparando seis modelos populares y novedosos de CNN (Redes neuronales convolucionales), donde AlexNet y GoogLeNet destacaron como los mejores resultados en las evaluaciones cuantitativas con un rango de precisión de reconocimiento superior al 85%. Una red neuronal convolucional (CNN) es una red neuronal artificial que se ha aplicado ampliamente en la clasificación de imágenes, la detección de objetos y otros campos (Urmashv *et al.*, 2021).

En Dinamarca, Andreasen *et al.*, (2024), realizaron un estudio para explorar los desafíos y oportunidades asociados con el uso de láser para el control de semillas de malezas. Los

resultados indican que el láser tiene el potencial de ser una herramienta eficaz para esta tarea. Sin embargo, su implementación en el campo requiere avances adicionales en tecnología, especialmente en el desarrollo de sistemas de reconocimiento de semillas. Las dosis altas de láser pueden reducir la germinación de las semillas y aumentar la incidencia de infecciones fúngicas. Por lo tanto, es crucial perfeccionar la precisión del láser y las tecnologías de detección para optimizar su eficacia y minimizar efectos adversos en la germinación y salud de las semillas de los cultivos.

Bancos de semillas en suelos agrícolas

Las semillas de malezas forman un banco en el suelo que puede persistir durante años, consiste tanto en semillas nuevas recién liberadas como en semillas más antiguas que han persistido por años en el suelo. Se consideran como parte del banco de semillas a otras estructuras de reproducción asexual como tubérculos, bulbos, rizomas y demás estructuras que puedan generar nuevos individuos. Los bancos de semillas del suelo se caracterizan típicamente por su longevidad y se determinan por cuánto tiempo una semilla individual puede habitar en él, en un estado viable. Esta longevidad depende de la planta. Los bancos de semillas transitorios son aquellos donde las semillas solo sobreviven por un corto período en el banco de semillas (no más de un par de años), como es el caso de *Kochia scoparia* y *Taraxacum officinale*. Los bancos de semillas de estas especies requieren una renovación casi anual, mientras que otras especies, como *Amaranthus retroflexus* y *Chenopodium album*, forman un banco de semillas persistente con la capacidad de permanecer viable en el suelo durante muchas décadas (Hossain y Begum, 2015). Otra forma de describir el banco de semillas de malezas en el suelo es que son un conjunto de semillas que germinan, emergen y originan una nueva planta. Lamentablemente, se sabe poco sobre la estructura y la composición del banco de semillas persistente, ya que, contar e identificar las semillas a nivel de especie es una tarea tediosa, costosa y que requiere mucho tiempo (Borgy *et al.*, 2015). La formación del banco de semillas de malezas se extiende durante mucho tiempo, ya que es un producto de la agricultura derivado de las prácticas de manejo propias de cada región. Para manejar las malezas, los profesionales deben considerar no solo la vegetación sobre el suelo, sino también las semillas que existen en ese sustrato. Esta consideración requiere entender los grupos específicos de malezas del banco de semillas del suelo, sus preferencias y requisitos ecológicos (Ren *et al.*, 2024). El conocimiento del banco de semillas de malezas

del suelo es importante para estudiar la dinámica de la población, comprender el banco de semillas de malezas puede brindar información valiosa sobre qué malezas esperar en la temporada de crecimiento, la densidad de malezas y cuándo se producirá la mayor germinación (Sharshar *et al.*, 2022).

Existe una relación entre el banco de semillas y la germinación emergida en los agroecosistemas, sin embargo, existen trabajos que señalan diferencias entre la vegetación y el banco de semillas. Para investigar a fondo el banco de malezas del suelo, centrarse en la riqueza de especies es insuficiente para conocer la dinámica del banco de semillas de malezas. Evaluar la diversidad de rasgos funcionales (es decir, rango y distribución de rasgos dentro de un banco de semillas de malezas del suelo específico) y la composición de rasgos funcionales (variación en los rasgos entre los bancos de semillas de malezas) entre diferentes regiones, utilizando un enfoque de múltiples rasgos, es una herramienta importante para identificar los mecanismos de ensamblaje del banco de semillas de malezas (de Bello *et al.*, 2021). Los rasgos funcionales de las malezas son aquellas características morfológicas, fisiológicas y fenológicas de las plantas que influyen en la aptitud de las especies en un agroecosistema a través de los impactos directos en la supervivencia, reproducción y crecimiento de las malezas. Los índices de rasgos funcionales (la diversidad que mide el nivel de diversidad de los rasgos de las especies de una sola parcela o la composición de rasgos que mide la disimilitud de rasgos de las especies entre diferentes parcelas) del banco de semillas de malezas del suelo pueden mostrar un sesgo del banco de semillas desde una perspectiva de rasgos de las malezas, lo que subraya un contraste entre el banco de semillas de malezas subterráneo y la vegetación de malezas sobre el suelo, y pueden mostrar estrategias funcionales altas o bajas del banco de semillas de malezas y un cambio mecanicista en la selección de sus malezas (Larson y Suding, 2022). La supervivencia de las semillas en el suelo contribuye a la persistencia de la población y a la diversidad de la comunidad, lo que crea la necesidad de contar con medidas confiables de la persistencia del banco de semillas en el suelo. Varios métodos estiman la persistencia del banco de semillas en el suelo, la mayoría de los cuales cuentan las plántulas que emergen de las muestras de suelo. La estacionalidad, la distribución de la profundidad y la presencia (o ausencia) en la vegetación se utilizan luego para clasificar el banco de semillas del suelo de una especie en

persistente o transitorio, a menudo sintetizado en un índice de longevidad (Saatkamp *et al.*, 2009).

El banco de semillas del suelo constituye una parte necesaria para la realización de un plan de manejo integrado fundamentado en la biología y ecología de malezas. Al dirigir las tácticas y estrategias de control a las semillas se inhibe la presión de emergencia de malezas anuales y disminuye la invasión de especies perennes. Algunas prácticas actuales afectan a los bancos de semillas de malezas, como la rotación de cultivos y la labranza, pero estas herramientas se usan sin la intención específica de manejarlas (Haring y Flessner, 2018), sin embargo, la labranza repetida traerá semillas profundamente enterradas de regreso a la superficie nuevamente. Por lo tanto, esto debe considerarse una estrategia de rescate, en lugar de una práctica anual de manejo del banco de semillas, para especies con semillas altamente persistentes y especialmente para genotipos de malezas resistentes a herbicidas (Davis *et al.*, 2016).

Las especies anuales representan una clase de plantas cuya dependencia de las adaptaciones para la supervivencia de las semillas en el banco de semillas del suelo es extrema. Las tácticas de manejo de malezas generalmente se dirigen a las plántulas, con tasas de mortalidad que varían comúnmente entre el 90 y el 99% para las aplicaciones de herbicidas; las tácticas dirigidas a las semillas son posibles, pero raras (Walsh *et al.*, 2013). Estas estrategias enfocadas en las plántulas son cruciales para reducir la competencia por recursos esenciales durante las etapas iniciales de crecimiento y desarrollo del cultivo. Sin embargo, para un manejo integral y sostenible, es necesario también considerar tácticas dirigidas al banco de semillas de malezas en el suelo. Existen algunas familias químicas de compuestos herbicidas ideales para el control antes de la siembra del cultivo o en preemergencia a malezas. Algunos ejemplos son las cloroacetamidas, los tiocarbamatos y las dinitroanilinas (Krähmer *et al.*, 2021). Estos herbicidas actúan inhibiendo la emergencia de plántulas, lo que ayuda a reducir la densidad del banco de semillas durante cada ciclo.

Factores que afectan la germinación y emergencia de semillas de malezas

Se denomina germinación al proceso por el cual el embrión reanuda el crecimiento, lo cual resulta en su emergencia a través de las cubiertas de la semilla o fruto (Blanco Valdes, 2016). La germinación comienza con la absorción de agua por imbibición por la semilla seca,

seguida de la expansión del embrión. La absorción de agua es trifásica con una absorción inicial rápida (fase I, es decir, imbibición) seguida de una fase de meseta (fase II). Un aumento adicional en la absorción de agua (fase III) ocurre a medida que el eje del embrión se alarga y rompe las capas de cobertura para completar la germinación ((Manz *et al.*, 2005). El KNO_3 es un compuesto inorgánico osmóticamente activo que reduce el pH de la solución permitiendo un control del nivel de imbibición de las semillas contribuyendo a la mejora de la germinación y al vigor de las semillas (Aparecida Dias *et al.*, 2012). El potasio es un nutrimento esencial para las plantas, involucrado en la estabilización del pH celular, la osmorregulación, la activación de enzimas, la tasa de asimilación de CO_2 , la translocación de fotosintatos y el transporte en las membranas (Hernández P. *et al.*, 2009). Por su parte Batak *et al.*, (2002) afirman que la relación entre la aplicación exógena de nitrato de potasio y la germinación, es explicada por la acción de los nitratos sobre la ruta metabólica relacionada con el fitocromo, mientras que (Alboresi *et al.*, 2005) señalan que la aplicación exógena de nitrato actúa como moléculas de señal en las vías metabólicas del ácido abscísico o del ácido giberélico.

La germinación de las semillas de malezas es crucial para la efectividad de los herbicidas, ya que estas moléculas químicas están diseñadas para actuar sobre plántulas o plantas en crecimiento, no sobre semillas. No existen herbicidas que actúen directamente sobre semillas debido a la ausencia de un sitio de acción alcanzable por algún ingrediente activo. Dependiendo del tipo de herbicida, estos pueden interferir inhibiendo enzimas como acetolactato sintasa (ALS), protoporfirinógeno oxidasa (PPO) o 4-hidroxifenilpiruvato dioxigenasa (HPPD); en la división celular actúan inhibiendo la unión de los microtúbulos, y también pueden actuar como mímicos de auxinas, entre otros mecanismos de acción (HRAC, 2024). Por ejemplo, indaziflam inhibe la síntesis de celulosa en plantas recién germinadas, teniendo alcance en post-emergencia temprana con plantas recién emergidas. Las semillas, en estado de latencia, no están activamente creciendo y, por lo tanto, no realizan muchos de los procesos metabólicos que los herbicidas interrumpen. Durante la latencia, las semillas tienen bajas tasas de respiración y actividad enzimática, lo que las hace menos susceptibles a la acción de los herbicidas. Además, muchas semillas poseen estructuras protectoras, como la testa de la semilla, que impiden la absorción de herbicidas (Bewley *et al.*, 2013).

La latencia es uno de los factores que afectan la germinación de semillas de malezas. Este estado fisiológico inhibe la germinación durante un tiempo indeterminado, aunque las condiciones ambientales sean favorables, depende de características intrínsecas de cada especie. La latencia de las semillas es una propiedad innata de las semillas que define las condiciones ambientales en las que la semilla puede germinar. Está determinada por la genética con una influencia ambiental sustancial que está mediada, al menos en parte, por las hormonas vegetales ácido abscísico y giberelinas. El estado de latencia no solo está influenciado por el entorno de maduración de las semillas, sino que también cambia continuamente con el tiempo después de la caída de una manera determinada por el entorno ambiental (Finch Savage y Leubner Metzger, 2006). Una semilla latente no tiene la capacidad de germinar en un período de tiempo específico bajo cualquier combinación de factores ambientales físicos normales que sean favorables para su germinación; es decir, después de que la semilla se vuelve no latente (Baskin y Baskin, 2004). La latencia no debe asociarse simplemente con la ausencia de germinación; más bien, es una característica de la semilla que determina las condiciones requeridas para la germinación (Thompson *et al.*, 2003). Cuando la latencia concluye, la secuencia normal de eventos conduce a la emergencia de la radícula, el crecimiento subterráneo de la raíz primaria, la emergencia del vástago por encima del suelo y finalmente al establecimiento de la plántula (Blanco Valdes, 2016).

Conceptos y características de plántulas de malezas

Para los propósitos del manejo de malezas arvenses, es imperativo distinguir entre las plántulas provenientes de semillas y los brotes o expresiones vegetativas derivados de órganos de multiplicación vegetativa, como rizomas, estolones o tubérculos. La plántula representa el estadio más vulnerable en el ciclo de vida de la planta y, por lo general, es el más fácil de destruir, ya sea mecánicamente o con herbicidas (Blanco y Leyva, 2008).

Una plántula es la planta joven que emerge de una semilla germinada, caracterizada por la presencia de cotiledones (hojas de la semilla), una raíz primaria (radícula) y un brote (plúmula) que se desarrollará en los tallos y hojas de la planta. Esta etapa inicial es crítica para el desarrollo de la planta, ya que transita de depender de los nutrientes almacenados en la semilla a la fotosíntesis y a los nutrientes del suelo para su crecimiento. Las plántulas de malezas son un componente crucial en la ecología y manejo de sistemas agrícolas, ya que su identificación temprana permite implementar estrategias de control más efectivas. La

capacidad de diferenciar plántulas de malezas de aquellas de cultivos deseados es esencial para aplicar medidas de control selectivas que minimicen daños a los cultivos y maximicen la eficacia del manejo de malezas. Las características morfológicas, como la forma y disposición de los cotiledones, la estructura del hipocótilo, y el patrón de crecimiento radicular, son criterios clave para la identificación de plántulas de malezas (Taiz *et al.*, 2015).

Avances en el estudio de las plántulas de malezas en México y en el mundo

La identificación de plántulas de malezas es un proceso vital para tomar las medidas de control adecuadas. A pesar de que la información sobre el manejo de las malezas está disponible en diferentes fuentes, la identificación de plántulas de malezas es, en muchos casos, difícil y a menudo requiere la consulta con un especialista (Gonzalez Andujar *et al.*, 2006). Se deben identificar plántulas de malezas jóvenes con hasta dos hojas verdaderas y sin superposición mutua con otras hojas (Søgaard, 2005).

En México, Delgado Castillo y Fernández T., (2020) realizaron uno de los trabajos más destacados y prácticos para la identificación de plántulas de malezas, se titula "Plántulas de malezas comunes de los cultivos"; se enfoca en características visibles como la forma y disposición de las hojas, el tamaño de la plántula, forma de los cotiledones y otras características morfológicas distintivas que permiten distinguir entre especies de malezas comunes.

En el ámbito de la ciencia de la maleza, la identificación morfológica de plántulas ha sido objeto de múltiples estudios y desarrollos en diversos países, con un enfoque particular en la creación de herramientas y guías que permitan a los agricultores y especialistas reconocer rápidamente las especies de malezas desde sus primeras etapas de crecimiento. Estos estudios son fundamentales para la implementación de estrategias efectivas de manejo, ya que la identificación temprana permite tomar decisiones oportunas que pueden minimizar la competencia de las malezas con los cultivos. En EE. UU. se han producido guías y manuales de identificación de plántulas de malezas por iniciativa de algunas universidades como "Seedling Identification Guide for Columbia Basin upland restoration sites" (Tveten y Asher, 2011) y "Weed Seedling Identification Guide for Montana" de la Universidad Estatal de Montana (Parkinson *et al.*, 2013); en la India se publicó "A guide to Weed Seedling Identification", que es una herramienta que cuenta con imágenes que permiten la

identificación de plántulas de malezas de este país (ICAR., 2012). Canadá cuenta con “Weed Seedling Guide”, que es un trabajo que se utiliza con fines académicos y para agricultores con fines de capacitación en la identificación temprana y precisa de plántulas de malezas (Gerard *et al.*, 1996).

Aspectos biológicos de las plántulas de malezas

La competencia de las plántulas de malezas es uno de los factores bióticos más influyentes en la reducción del rendimiento y la calidad de los cultivos. Este fenómeno ocurre cuando las malezas emergen simultáneamente o antes que el cultivo, compitiendo por recursos esenciales como agua, luz, nutrientes, y espacio físico en el suelo. Esta competencia puede causar una disminución significativa en el crecimiento y desarrollo de los cultivos, afectando su capacidad fotosintética, la absorción de nutrientes, y en última instancia, su productividad.

Las plántulas de malezas, al competir por la luz, pueden inducir sombras sobre las plantas de cultivo, limitando la fotosíntesis y reduciendo la acumulación de biomasa en las plantas cultivadas. Esta competencia reduce la disponibilidad de nutrientes para las plantas cultivadas, lo que afecta negativamente su crecimiento y rendimiento. La competencia temprana de las malezas también afecta el desarrollo de raíces en los cultivos. Al competir por espacio en el suelo, las raíces de las plantas de cultivo se ven limitadas en su expansión, lo que reduce su capacidad para absorber agua y nutrientes. Esto no solo afecta el desarrollo inicial de las plantas, sino que también puede tener repercusiones a lo largo del ciclo del cultivo, aumentando su susceptibilidad a estrés hídrico y a condiciones ambientales adversas (Korav *et al.*, 2018).

Importancia de aplicar medidas de control de malezas en estado de plántulas

El control efectivo de malezas en el estado de plántulas es crucial debido a la alta vulnerabilidad de estas plantas jóvenes. Las plántulas de malezas compiten intensamente con los cultivos por recursos esenciales como luz, agua y nutrientes. Intervenir temprano permite reducir esta competencia, mejorando el rendimiento y la calidad de los cultivos. Estudios recientes han demostrado que la intervención en las primeras etapas del desarrollo de las malezas puede reducir significativamente su impacto negativo en los cultivos (Norsworthy *et al.*, 2012). Existen diferentes métodos de control de malezas para eliminar o reducir la presencia no deseada de malezas en un lugar y momento específico.

Control mecánico

El control mecánico incluye acciones como el deshierbe manual, el uso de herramientas como azadones y maquinaria agrícola para remover malezas. Estas técnicas son altamente efectivas durante el estado de plántulas porque las malezas aún no han desarrollado sistemas radicales profundos. Un estudio de Bond y Grundy (2001) señala la eficacia del control mecánico para reducir la densidad de plántulas de malezas y su competencia con los cultivos. El principio de este método es la eliminación directa de las plantas de malezas de manera manual o con ayuda de maquinaria de diferente nivel de tecnificación.

En los últimos años, el control automático de malezas usando máquinas desmalezadoras automáticas y modelos de detección como YOLO v4-tiny ha surgido como una alternativa prometedora para reducir la cantidad de herbicida aplicado al campo, en lugar de la aspersión convencional. Este método es beneficioso para reducir la contaminación ambiental y lograr un desarrollo agrícola sostenible (Liu *et al.*, 2022).

Control biológico

El control biológico implica el uso de organismos vivos, como insectos herbívoros, patógenos, y otros microorganismos para controlar las poblaciones de malezas. Durante la fase de plántulas, las malezas son más vulnerables a los agentes de control biológico, como insectos, patógenos y otros organismos que pueden reducir sus poblaciones de manera efectiva. El uso de control biológico no solo minimiza la dependencia de herbicidas químicos, sino que también contribuye a mantener un equilibrio ecológico, preservando la biodiversidad y reduciendo el impacto ambiental negativo. Por ejemplo, en Australia, la implementación de insectos específicos para el control de malezas invasoras ha demostrado ser una estrategia eficaz y sostenible, reduciendo la necesidad de métodos químicos y mejorando la salud general del ecosistema agrícola (Julien *et al.*, 2012).

Control químico

Los herbicidas se utilizan en los ecosistemas agrícolas y silvestres para reducir la densidad de malezas y promover el crecimiento de especies deseables (Holt, 2013). El uso de herbicidas es una de las estrategias más comunes y efectivas para el control de malezas. Los herbicidas selectivos pueden eliminar malezas sin dañar a los cultivos deseados. Sin

embargo, es esencial aplicar estos productos en el momento adecuado y en las dosis correctas para maximizar su eficacia y minimizar el impacto ambiental.

Según Green (2014), el control químico es especialmente eficaz durante las primeras etapas de crecimiento de las malezas, cuando estas son más susceptibles a los herbicidas.

Importancia de la humedad en el suelo para el control químico de malezas

La humedad del suelo es un factor crítico que influye en la efectividad de los herbicidas, ya que afecta tanto la absorción del herbicida por las plantas como su movilidad y persistencia en el suelo. La relación entre la humedad del suelo y la efectividad de los herbicidas varía dependiendo del tipo de herbicida y su modo de acción. Para la aplicación de herbicidas preemergentes se prefiere que el suelo tenga una humedad de arada, y si son de presiembrados es preferible que el suelo esté seco. Para ambos tipos de herbicidas el agua es necesaria para provocar la germinación de malezas, facilitando así la movilidad de los herbicidas para que actúen (Doll, 1981).

MATERIALES Y MÉTODOS

Colecta de semillas

Se realizó una colecta de semillas de malezas en diferentes ubicaciones de la República Mexicana para identificar las especies más comunes asociadas a diferentes cultivos y hábitats ruderales en zonas aledañas a los campos agrícolas (Tabla 1). Las semillas se colectaron en diferentes épocas del año, dependiendo del ciclo de vida de las especies de malezas. Las muestras colectadas se guardaron en sobres amarillos y bolsas de papel Kraft debidamente identificadas.

Tabla 1. Especies de malezas y coordenadas geográficas de los sitios de colecta.

No.	Nombre científico	Nombre común	Coordenadas
1	<i>Acalypha mexicana</i>	Cola de ratón	19°29'44"N 98°52'40"W
2	<i>Alternanthera caracasana</i>	Verdolaga de puerco	19°29'28"N 98°52'58"W
3	<i>Amaranthus hybridus</i>	Quelite	19°50'18.5"N 98°41'33"W

4	<i>Amaranthus palmeri</i>	Quelite bleado	16°34'22"N 97°01'08"W
5	<i>Amaranthus viridis</i>	Quelite verde	18°49'15"N 98°56'44"W
6	<i>Anagallis arvensis</i>	Hierba de pájaro	19°29'44"N 98°52'40"W
7	<i>Anoda cristata</i>	Violeta de campo	19°29'31"N 98°52'47"W
8	<i>Argemone mexicana</i>	Chicalote	18°50'21"N 98°57'15"W
9	<i>Argemone platyceras</i>	Chicalote	19°34'25"N 98°39'29"W
10	<i>Avena fatua</i>	Avena loca	20°00'08"N 98°30'57"W
11	<i>Bidens anthemoides</i>	Aceitilla	19°29'40"N 98°52'19"W
12	<i>Bidens odorata</i>	Achual blanco	19°29'31"N 98°52'31"W
13	<i>Bidens pilosa</i>	Mozote	19°48'12"N 98°88'57"W
14	<i>Bidens serrulata</i>	Aceitilla	19°55'01.6"N 98°35'18"W
15	<i>Bothriochloa laguroides</i>	Cola de zorra	19°29'43"N 98°52'45"W
16	<i>Bothriochloa pertusa</i>	Zacate carretero	20°05'57"N 97°01'15"W
17	<i>Brachiaria plantaginea</i>	Zacate horquetilla	19°29'44"N 98°52'39"W
18	<i>Brassica rapa</i>	Nabo silvestre	19°50'18"N 98°41'33"W
19	<i>Bromus carinatus</i>	Cebadilla	19°29'39"N 98°53'03"W
20	<i>Bromus catharticus</i>	Bromo	19°29'39"N 98°53'40"W
21	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bolsa de pastor	19°29'43"N 98°53'42"W
22	<i>Chenopodium album</i>	Quelite cenizo	19°53'25.8"N 98°37'16"W
23	<i>Dysphania ambrosioides</i>	Epazote	16°29'37"N 98°57'55"W
24	<i>Chenopodium giganteum</i>	Quelite gigante	19°30'01"N 98°53'17"W
25	<i>Chenopodium graveolens</i>	Epazote de zorrillo	19°29'41"N 98°52'44"W
26	<i>Chloris gayana</i>	Zacate Rhodes	19°29'26"N 98°52'57"W
27	<i>Chloris pycnothrix</i>	Cloris	19°29'32"N 98°52'58"W
28	<i>Chloris submutica</i>	Paragiütas	19°29'23"N 98°52'56"W
29	<i>Chloris virgata</i>	Barba de chivo	19°26'45"N 98°54'08"W
30	<i>Commelina coelestis</i>	Hierba de pollo	18°49'37"N 98°56'29"W
31	<i>Conyza canadensis</i>	Cola de caballo	18°49'45"N 98°56'28"W
32	<i>Conyza coronopifolia</i>	Cola de caballo	19°19'11"N 99°11'36"W
33	<i>Coronopus didymus</i>	Mastuerzo	19°29'39"N 98°53'40"W

34	<i>Cosmos bipinnatus</i>	Mirasol	19°32'40"N 98°43'30"W
35	<i>Cotula australis</i>	Botón dorado	19°29'27"N 98°53'12"W
36	<i>Crotalaria pumila</i>	Tronadora	19°32'32"N 98°48'48"W
37	<i>Cynodon dactylon</i>	Zacate grama	19°29'35"N 98°53'08"W
38	<i>Cyperus ferax</i>	Coquillo	20°07'38"N 97°06'03"W
39	<i>Cyperus odoratus</i>	Coquillo	19°29'43"N 98°52'40"W
40	<i>Datura stramonium</i>	Toloache	19°29'40"N 98°53'05"W
41	<i>Dichondra repens</i>	Oreja de ratón	19°29'40"N 98°53'06"W
42	<i>Digitaria velutina</i>	Digitaria	19°29'41"N 98°53'04"W
43	<i>Echinochloa colona</i>	Zacate pinto	19°32'37.1"N 98°29'31"W
44	<i>Echinochloa crus-galli</i>	Zacate de agua	19°34'44"N 98°33'52"W
45	<i>Echinopepon milleflorus</i>	Cacahuatillo	19°29'43"N 98°52'39"W
46	<i>Eleusina indica</i>	Pata de gallina	19°29'35"N 98°52'32"W
47	<i>Eleusine multiflora</i>	Pata de ganso	19°29'26"N 98°52'26"W
48	<i>Eragrostis mexicana</i>	Zacate liendrilla	19°29'38"N 98°52'40"W
49	<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo	19°29'22"N 98°52'45"W
50	<i>Eruca vesicaria</i>	Nabo blanco	19°29'31"N 98°52'44"W
51	<i>Euphorbia dentata</i>	Lechosilla	19°29'15"N 98°52'23"W
52	<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo	19°29'47"N 98°52'38"W
53	<i>Fuertesimalva limensis</i>	Malva china	19°29'12"N 98°52'56"W
54	<i>Galinsoga parviflora</i>	Estrellita	19°29'04"N 98°52'45"W
55	<i>Hilaria cenchroides</i>	Espiga negra	19°29'37"N 98°53'06"W
56	<i>Hordeum jubatum</i>	Cebadilla	19°29'46"N 98°53'16"W
57	<i>Hyparrhenia variabilis</i>	Avenilla	20°33'42"N 103°04'48"W
58	<i>Ipomoea purpurea</i>	Quiebraplato	19°27'35"N 98°54'32"W
59	<i>Ixophorus unisetus</i>	Zacate de agua	20°21'03"N 102°30'24"W
60	<i>Leonotis nepetifolia</i>	Bola de rey	19°29'47"N 98°53'15"W
61	<i>Lepidium virginicum</i>	Lentejilla	19°29'33"N 98°52'47"W
62	<i>Leptochloa dubia</i>	Zacate gigante	19°29'43"N 98°52'40"W
63	<i>Lolium multiflorum</i>	Ryegrass criollo	19°29'39"N 98°53'05"W

64	<i>Lopezia racemosa</i>	Perlita	19°29'44"N 98°52'39"W
65	<i>Malva parviflora</i>	Malva china	19°41'48"N 97°17'27"W
66	<i>Malvastrum coromandelianum</i>	Malvavisco	19°29'20"N 98°52'25"W
67	<i>Medicago lupulina</i>	Alfalfilla	16°34'09"N 97°01'20"W
68	<i>Medicago polymorpha</i>	Carretilla	19°29'38"N 98°52'56"W
69	<i>Melampodium perfoliatum</i>	Ojo de perico	19°29'33"N 98°52'25"W
70	<i>Melilotus alba</i>	Trébol blanco	19°29'30"N 98°52'30"W
71	<i>Melilotus indica</i>	Trébol amarillo	19°29'27"N 98°52'14"W
72	<i>Melinis repens</i>	Zacate rosado	16°33'29"N 97°00'17"W
73	<i>Mirabilis jalapa</i>	Maravilla	16°45'56"N 96°01'49"W
74	<i>Nicotiana glauca</i>	Tabaquillo	19°29'50"N 98°53'12"W
75	<i>Oenothera pubescens</i>	Linda tarde	19°29'20"N 98°52'22.5"W
76	<i>Oenothera rosea</i>	Hierba de golpe	19°29'20"N 98°52'22.5"W
77	<i>Oxalis corniculata</i>	Agritos	19°29'26"N 98°52'25"W
78	<i>Panicum maximum</i>	Zacate guineo	18°49'49"N 98°57'31"W
79	<i>Parthenium hysterophorus</i>	Amargosa	19°50'10"N 98°57'14"W
80	<i>Pennisetum clandestinum</i>	Zacate kikuyo	18°50'07"N 98°56'52"W
81	<i>Phalaris minor</i>	Alpistillo	20°27'37"N 101°30'54"W
82	<i>Phytolacca icosandra</i>	Jaboncillo	19°29'14"N 98°52'49"W
83	<i>Physalis patula</i>	Tomatillo pegajoso	19°27'44"N 98°54'38"W
84	<i>Helminthotheca echioides</i>	Lengua de gato	19°29'52"N 98°52'40"W
85	<i>Plantago lanceolata</i>	Llantén	19°29'56"N 98°53'40"W
86	<i>Poa annua</i>	Zacate azul	19°29'40"N 98°53'06"W
87	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	19°29'36"N 98°52'42"W
88	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rabanillo	19°29'41"N 98°52'43"W
89	<i>Rapistrum rugosum</i>	Rapistro	19°29'39"N 98°52'35"W
90	<i>Reseda luteola</i>	Gualda	19°29'29"N 98°52'58"W
91	<i>Ricinus communis</i>	Higuerilla	19°29'21"N 98°52'56"W
92	<i>Rottboellia cochinchinensis</i>	Caminadora	20°05'02"N 97°02'50"W
93	<i>Rumex crispus</i>	Lengua de vaca	19°35'34"N 98°35'37"W

94	<i>Salsola tragus</i>	Rodadora	19°29'45"N 98°53'13"W
95	<i>Salvia tilifolia</i>	Chía cimarrona	19°29'36"N 98°52'54"W
96	<i>Senecio inaequidens</i>	Manzanilla de llano	19°29'43"N 98°53'14"W
97	<i>Senecio vulgaris</i>	Senecio común	19°29'38"N 98°53'04"W
98	<i>Setaria adhaerens</i>	Pegarropa	19°29'18"N 98°54'14"W
99	<i>Setaria grisebachii</i>	Zacate temprano	19°29'04"N 98°54'36"W
100	<i>Sicyos deppei</i>	Chayotillo	19°29'19.6"N 98°53'17.6"W
101	<i>Sida rhombifolia</i>	Malvavisco	18°50'05"N 98°56'51"W
102	<i>Simsia amplexicaulis</i>	Acahual amarillo	19°29'51"N 98°52'29"W
103	<i>Sisymbrium irio</i>	Hierba de pájaro	19°48'98"N 98°88'38"W
104	<i>Solanum nigrescens</i>	Hierbamora	19°29'43"N 98°52'27"W
105	<i>Solanum rostratum</i>	Duraznillo	19°29'30"N 98°53'35"W
106	<i>Sonchus oleraceus</i>	Lechuguilla	19°28'33"N 98°52'42"W
107	<i>Sorghum halepense</i>	Zacate Johnson	16°30'08"N 98°58'10"W
108	<i>Sporobulus indicus</i>	Pasto alambre	16°18'12"N 96°46'43"W
109	<i>Stipa brachychaeta</i>	Zacate picudo	19°29'23"N 98°53'37"W
110	<i>Tagetes lucida</i>	Pericón	16°34'19"N 97°01'20"W
111	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	19°28'03.8"N 98°53'59.7"W
112	<i>Tithonia tubiformis</i>	Gigantón	16°32'50"N 96°59'27"W
113	<i>Tripogandra purpuracens</i>	Hierba de pollo	18°48'13"N 98°57'14"W
114	<i>Urtica chamaedryoides</i>	Ortiguilla	19°29'33"N 98°57'58"W
115	<i>Veronica persica</i>	Veronica	19°29'39"N 98°53'05"W
116	<i>Zea mays</i> subsp. <i>mexicana</i>	Teocintle	19°35'44"N 98°36'09"W

Nota: Las semillas fueron colectadas entre 2021 y 2024. Las coordenadas geográficas se fijaron con Google Earth.

Limpieza y procesamiento

Las semillas colectadas se procesaron para asegurar su conservación y evitar la proliferación de hongos o la degradación del material genético. Las semillas se recolectaron en bolsas de papel Kraft y fueron expuestas al sol en un espacio ventilado y libre de humedad. Este método permitió un secado gradual y homogéneo, preservando las características fisiológicas de las semillas. Una vez secas, las semillas pasaron por un proceso de limpieza para eliminar

impurezas y estructuras no deseadas. Se utilizaron tamices de diferentes tamaños para separar las semillas del material no deseado; como tierra, restos de plantas y otros residuos. Posteriormente, se usó un equipo de escarificación compuesto por una lámina corrugada de caucho y una llana de madera adherida a una hoja de hule corrugado para eliminar las estructuras que envuelven a las semillas, asegurando así la obtención de material limpio y libres de contaminantes. Este proceso se llevó a cabo en el Laboratorio de Investigación de Malezas del Departamento de Parasitología Agrícola de la Universidad Autónoma Chapingo.

Almacenamiento

Después de la limpieza, las semillas se colocaron en sobres de papel amarillo. Se etiquetaron y clasificaron según la especie y el lugar de colecta. Estas semillas fueron almacenadas en condiciones controladas, protegidas de la humedad y la luz directa, para mantener su viabilidad hasta el momento de la germinación.

Identificación bajo microscopio

La identificación morfológica de las semillas se llevó a cabo utilizando un microscopio de última generación de la marca Leica, modelo EZ24-W, disponible en el Laboratorio de Malezas del Departamento de Parasitología Agrícola de la Universidad Autónoma Chapingo. Este equipo permitió observar de manera detallada y precisa las características morfológicas de las semillas colectadas. Se observaron aspectos distintivos, tales como la forma, textura, color, y la presencia de estructuras específicas propias de cada especie. Durante la observación, se tomaron fotografías de alta resolución de cada semilla utilizando la cámara integrada del microscopio. Además, se realizaron mediciones del tamaño de las semillas, utilizando las herramientas de medición digital incorporadas en el sistema del microscopio LAS EZ 3.4.0 Leica Microsystems.

Germinación

Para germinar las semillas de malezas, se implementaron tres métodos distintos bajo condiciones controladas. El primer método consistió en la utilización de cajas Petri, en las cuales se colocaron semillas sobre sanitas humedecidas con una solución de 200 ppm de nitrato de potasio (KNO_3). Las cajas Petri fueron selladas y se mantuvieron a una temperatura de 4°C durante 48 horas. Este proceso fue seguido por la incubación a temperatura ambiente

(48h aproximadamente), hasta que se observó la emergencia de las plántulas. Este método permitió la germinación de algunas especies sensibles al tratamiento con Nitrato de Potasio (KNO_3).

El segundo método se utilizó para las semillas que no germinaron en las cajas Petri y se utilizó suelo franco-arenoso esterilizado previamente. Las semillas se sembraron superficialmente y se mantuvieron bajo condiciones de humedad y temperatura controladas, lo que facilitó la germinación de varias especies.

El tercer método consistió en el uso de un sustrato de turba (peat moss), conocido por sus propiedades de retención de agua y nutrientes. Las semillas se colocaron en bandejas con turba, asegurando una distribución uniforme y un contacto adecuado con el medio. La germinación se monitoreó diariamente, registrando el número de semillas germinadas hasta completar todas las especies colectadas.

Trasplante

El trasplante de plántulas se hizo paralelamente al proceso de germinación, para asegurar un desarrollo adecuado y continuo de las plántulas. A medida que las semillas germinaban en las cajas Petri con solución de KNO_3 , las plántulas se trasplantaron cuidadosamente a macetas individuales de 150 g. Se utilizaron pinzas de relojero para manipular las plántulas, minimizando cualquier daño a las raíces y cotiledones. Las macetas se llenaron con un sustrato de suelo franco-arenoso previamente esterilizado, proporcionando un medio de crecimiento adecuado y homogéneo. Las plántulas trasplantadas se mantuvieron bajo condiciones de temperatura y humedad controladas en un invernadero del Departamento de Parasitología Agrícola ubicado en las coordenadas $19^{\circ}29'38''$ N $98^{\circ}53'04''$ W, facilitando su adaptación y crecimiento inicial. Para las plántulas obtenidas en suelo y turba, el trasplante se realizó directamente a macetas separadas siguiendo la metodología descrita anteriormente y se colocaron en el mismo invernadero. Esto permitió un monitoreo constante del crecimiento y desarrollo de las plántulas.

Fotografías

Para la documentación y la identificación morfológica de las plántulas de malezas, se implementó un protocolo detallado para la captura de imágenes de alta calidad. Este proceso se llevó a cabo utilizando una cámara de alta resolución de la marca Canon modelo EOS REBEL T6, junto con una caja de luz para fotografía profesional, equipada con iluminación LED doble y fondo blanco. Esta configuración garantizó la obtención de imágenes nítidas y con la adecuada iluminación, esenciales para resaltar las características morfológicas de las plántulas, tales como, forma de cotiledones, forma de hojas, borde de hojas, presencia o ausencia de pubescencia y forma de ápices. Se utilizó un soporte estable para la cámara para garantizar la calidad de las imágenes. Las imágenes capturadas se revisaron y seleccionaron para asegurar su calidad y representatividad.

RESULTADOS

Las especies colectadas fueron agrupadas en 27 familias botánicas, 39 especies monocotiledóneas y 77 dicotiledóneas. De las especies identificadas, 34 son perennes, 69 anuales, 10 anuales o perennes y tres anuales o bianuales (Tabla 2).

Tabla 2. Clasificación de malezas por familia y ciclo de vida.

Familia	Nombre científico	Nombre común	Ciclo de vida
Amaranthaceae	<i>Alternanthera caracasana</i>	Verdolaga de puerco	Perenne
Amaranthaceae	<i>Amaranthus hybridus</i>	Quelite	Anual
Amaranthaceae	<i>Amaranthus palmeri</i>	Bledo	Anual
Amaranthaceae	<i>Amaranthus viridis</i>	Bledo verde	Anual
Amaranthaceae	<i>Chenopodium album</i>	Quelite cenizo	Anual
Amaranthaceae	<i>Dysphania ambrosioides</i>	Epazote	Anual o perenne
Amaranthaceae	<i>Chenopodium giganteum</i>	Quelite gigante	Anual
Amaranthaceae	<i>Chenopodium graveolens</i>	Epazote de zorrillo	Anual
Amaranthaceae	<i>Salsola tragus</i>	Rodadora	Anual

Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo	Perenne
Asteraceae	<i>Bidens anthemoides</i>	Aceitilla	Anual
Asteraceae	<i>Bidens odorata</i>	Acahual blanco	Anual
Asteraceae	<i>Bidens pilosa</i>	Mozote	Anual
Asteraceae	<i>Bidens serrulata</i>	Aceitilla	Anual
Asteraceae	<i>Conyza canadensis</i>	Cola de caballo	Anual
Asteraceae	<i>Conyza coronopifolia</i>	Cola de caballo	Anual
Asteraceae	<i>Cotula australis</i>	Botón dorado	Anual o perenne
Asteraceae	<i>Cosmos bipinnatus</i>	Mirasol	Anual
Asteraceae	<i>Galinsoga parviflora</i>	Estrellita	Anual
Asteraceae	<i>Melampodium perfoliatum</i>	Ojo de perico	Anual
Asteraceae	<i>Parthenium hysterophorus</i>	Amargosa	Anual
Asteraceae	<i>Helmithotheca echioides</i>	Lengua de gato	Anual
Asteraceae	<i>Senecio vulgaris</i>	Senecio	Anual
Asteraceae	<i>Senecio inaequidens</i>	Manzanilla de llano	Perenne
Asteraceae	<i>Simsia amplexicaulis</i>	Acahual amarillo	Anual
Asteraceae	<i>Sonchus oleraceus</i>	Lechuguilla	Anual
Asteraceae	<i>Tagetes lucida</i>	Pericón	Perenne
Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Perenne
Asteraceae	<i>Tithonia tubaeformis</i>	Gigantón	Anual
Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i>	Nabo silvestre	Anual
Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bolsa de pastor	Anual
Brassicaceae	<i>Coronopus didymus</i>	Mastuerzo	Anual
Brassicaceae	<i>Eruca vesicaria</i> subsp. <i>sativa</i>	Nabo blanco	Anual
Brassicaceae	<i>Lepidium virginicum</i>	Lentejilla	Anual
Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rabanillo	Anual
Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i>	Rapistro	Anual
Brassicaceae	<i>Sisymbrium irio</i>	Hierba de pájaro	Anual
Commelinaceae	<i>Commelina coelestis</i>	Hierba de pollo	Anual
Commelinaceae	<i>Tripogandra purpuracens</i>	Hierba de pollo	Anual

Convulvulaceae	<i>Dichondra repens</i>	Oreja de ratón	Perenne
Convulvulaceae	<i>Ipomoea purpurea</i>	Quiebraplatos	Añual
Cucurbitaceae	<i>Echinopepon milleflorus</i>	Cacahuatillo	Añual
Cucurbitaceae	<i>Sicyos deppei</i>	Chayotillo	Añual
Cyperaceae	<i>Cyperus ferax</i>	Coquillo	Perenne
Cyperaceae	<i>Cyperus odoratus</i>	Coquillo	Perenne
Euphorbiaceae	<i>Acalypha mexicana</i>	Cola de ratón	Añual
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia dentata</i>	Lechosilla	Añual
Euphorbiaceae	<i>Ricinus communis</i>	Higuerilla	Perenne
Fabaceae	<i>Crotalaria pumila</i>	Tronadora	Añual o perenne
Fabaceae	<i>Medicago lupulina</i>	Alfalfilla	Añual
Fabaceae	<i>Medicago polymorpha</i>	Carretilla	Añual
Fabaceae	<i>Melilotus albus</i>	Trébol blanco	Añual o bianual
Fabaceae	<i>Melilotus indica</i>	Trébol amarillo	Añual o bianual
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo	Añual
Lamiaceae	<i>Leonotis nepetifolia</i>	Bola de rey	Perenne
Lamiaceae	<i>Salvia tilifolia</i>	Chía cimarrona	Añual
Malvaceae	<i>Anoda cristata</i>	Violeta de campo	Añual
Malvaceae	<i>Fuertesimalva limensis</i>	Malva china	Añual
Malvaceae	<i>Malva parviflora</i>	Malva china	Añual
Malvaceae	<i>Malvastrum coromandelianum</i>	Malvavisco	Perenne
Malvaceae	<i>Sida rhombifolia</i>	Malvavisco	Perenne
Nyctaginaceae	<i>Mirabilis jalapa</i>	Maravilla	Perenne
Onagraceae	<i>Lopezia racemosa</i>	Perlita	Añual
Onagraceae	<i>Oenothera pubescens</i>	Linda tarde	Perenne
Onagraceae	<i>Oenothera rosea</i>	Hierba de golpe	Añual o perenne
Oxalidaceae	<i>Oxalis corniculata</i>	Agritos	Perenne
Papaveraceae	<i>Argemone mexicana</i>	Chicalote	Añual o perenne
Papaveraceae	<i>Argemone platyceras</i>	Chicalote	Añual o perenne
Phytolaccaceae	<i>Phytolacca icosandra</i>	Jaboncillo	Añual o perenne

Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Llantén	Perenne
Poaceae	<i>Avena fatua</i>	Avena loca	Anual
Poaceae	<i>Bothriochloa laguroides</i>	Cola de zorra	Perenne
Poaceae	<i>Bothriochloa pertusa</i>	Zacate carretero	Perenne
Poaceae	<i>Brachiaria plantaginea</i>	Zacate horquetilla	Anual
Poaceae	<i>Bromus carinatus</i>	Cebadilla	Anual o perenne
Poaceae	<i>Bromus catharticus</i>	Bromo	Perenne
Poaceae	<i>Chloris gayana</i>	Zacate Rhodes	Perenne
Poaceae	<i>Chloris pycnothrix</i>	Cloris	Anual o perenne
Poaceae	<i>Chloris submutica</i>	Paragüitas	Perenne
Poaceae	<i>Chloris virgata</i>	Barba de chivo	Anual
Poaceae	<i>Cynodon dactylon</i>	Zacate grama	Perenne
Poaceae	<i>Digitaria velutina</i>	Digitaria	Perenne
Poaceae	<i>Echinochloa colona</i>	Zacate pinto	Anual
Poaceae	<i>Echinochloa crus-galli</i>	Zacate de agua	Anual
Poaceae	<i>Eleusina indica</i>	Pata de gallina	Anual
Poaceae	<i>Eleusine multiflora</i>	Pata de ganso	Anual
Poaceae	<i>Eragrostis mexicana</i>	Zacate liendrilla	Anual
Poaceae	<i>Hilaria cenchroides</i>	Espiga negra	Perenne
Poaceae	<i>Hordeum jubatum</i>	Cebadilla	Anual
Poaceae	<i>Hyparrhenia variabilis</i>	Avenilla	Perenne
Poaceae	<i>Ixophorus unisetus</i>	Zacate de agua	Perenne
Poaceae	<i>Leptochloa dubia</i>	Zacate gigante	Perenne
Poaceae	<i>Lolium multiflorum</i>	Ryegrass criollo	Anual
Poaceae	<i>Melinis repens</i>	Zacate rosado	Perenne
Poaceae	<i>Panicum maximum</i>	Zacate guineo	Perenne
Poaceae	<i>Pennisetum clandestinum</i>	Zacate kikuyo	Perenne
Poaceae	<i>Phalaris minor</i>	Alpistillo	Anual
Poaceae	<i>Poa annua</i>	Zacate azul	Anual
Poaceae	<i>Rottboellia cochinchinensis</i>	Caminadora	Anual o perenne

Poaceae	<i>Setaria adhaerens</i>	Pegarropa	Anual
Poaceae	<i>Setaria grisebachii</i>	Zacate temprano	Anual
Poaceae	<i>Sorghum halepense</i>	Zacate Johnson	Perenne
Poaceae	<i>Sporobolus indicus</i>	Pasto alambre	Perenne
Poaceae	<i>Stipa brachychaeta</i>	Zacate picudo	Perenne
Poaceae	<i>Zea mays subsp. mexicana</i>	Teocintle	Anual
Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i>	Lengua de vaca	Perenne
Portulacaceae	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	Anual
Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i>	Hierba de pájaro	Anual o bianual
Resedaceae	<i>Reseda luteola</i>	Gualda	Anual
Scrophulariaceae	<i>Veronica persica</i>	Veronica	Anual
Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	Toloache	Anual o perenne
Solanaceae	<i>Nicotiana glauca</i>	Tabaquillo	Anual
Solanaceae	<i>Physalis patula</i>	Tomatillo pegajoso	Anual
Solanaceae	<i>Solanum nigrescens</i>	Hierbamora	Anual
Solanaceae	<i>Solanum rostratum</i>	Duraznillo	Anual
Urticaceae	<i>Urtica chamaedryoides</i>	Ortiguilla	Anual

Con el instrumento de medición incorporado al microscopio estereoscópico Leica EZ24-W se obtuvieron mediciones del largo de las semillas. Los promedios se obtuvieron con 5-6 semillas por especie. Se agruparon en forma descendente (Tabla 3).

Tabla 3. Tamaño promedio del largo de semillas de malezas comunes.

Número	Nombre científico	Nombre común	Largo promedio*
1	<i>Ricinus comunis</i>	Higuerilla	11.54
2	<i>Cosmos bipinnatus</i>	Mirasol	10.50
3	<i>Bidens serrulata</i>	Mozote	10.01
4	<i>Bidens odorata</i>	Acahual	9.45
5	<i>Avena fatua</i>	Avena loca	8.75
6	<i>Bromus carinatus</i>	Cebadilla	7.75
7	<i>Bidens pilosa</i>	Acahual	7.32

8	<i>Sycios deppei</i>	Chayotillo	6.56
9	<i>Bromus catarticus</i>	Bromo	6.47
10	<i>Tagetes lucida</i>	Pericón	6.29
11	<i>Zea mays subsp. mexicana</i>	Teocintle	6.04
12	<i>Mirabilis jalapa</i>	Maravilla	5.90
13	<i>Melampodium perfoliatum</i>	Ojo de perico	5.58
14	<i>Tithonia tubaeformis</i>	Gigantón	5.18
15	<i>Equinopepon milleflorus</i>	Cacahuatillo	4.83
16	<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo	4.81
17	<i>Simpisia amplexicaulis</i>	Achual	4.55
18	<i>Ipomoea purpurea</i>	Quiebraplatos, Campanita	4.21
19	<i>Leonotis nepetifolia</i>	Bola de rey	3.99
20	<i>Brachiaria plantaginea</i>	Zacate horquetilla	3.82
21	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	3.76
22	<i>Datura stramonium</i>	Toloache	3.75
23	<i>Lolium multiflorum</i>	Ryegrass criollo	3.63
24	<i>Rottboellia cochinchinensis</i>	Caminadora	3.50
25	<i>Hordeum jubatum</i>	Cebadilla	3.33
26	<i>Comelina coelestis</i>	Hierba de pollo	3.24
27	<i>Hyparrhenya variabilis</i>	Avenilla	3.21
28	<i>Medicago polymorpha</i>	Carretilla	3.12
29	<i>Sonchus oleraceus</i>	Lechuguilla, Cerraja	3.10
30	<i>Phalaris minor</i>	Alpistillo	3.08
31	<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo	2.96
32	<i>Crotalaria pumila</i>	Tronadora	2.95
33	<i>Sorghum halepense</i>	Zacate Johnson	2.94
34	<i>Echinochloa colona</i>	Zacate pinto	2.92
35	<i>Rumex crispus</i>	Lengua de vaca	2.86
36	<i>Pennisetum clandestinum</i>	Zacate kikuyo	2.84
37	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rabanillo	2.79

38	<i>Bidens anthemoides</i>	Mozote, Acahual	2.77
39	<i>Helminthotheca echioides</i>	Lengua de gato	2.71
40	<i>Anoda cristata</i>	Violeta de campo	2.71
41	<i>Plantago lanceolata</i>	Llantén	2.60
42	<i>Euphorbia dentata</i>	Lehocilla	2.59
43	<i>Echinochloa crus-galli</i>	Zacate de agua	2.57
44	<i>Phytolacca icosandra</i>	Jaboncillo	2.50
45	<i>Melilotus albus</i>	Trébol blanco	2.44
46	<i>Solanum rostratum</i>	Duraznillo, Mala mujer	2.36
47	<i>Senecio vulgaris</i>	Senecio común	2.32
48	<i>Melinis repens</i>	Zacate rosado	2.30
49	<i>Leptochloa dubia</i>	Zacate gigante	2.24
50	<i>Fuertisimalva limensis</i>	Malva china	2.19
51	<i>Bothriochloa pertusa</i>	Zacate carretero	2.18
52	<i>Bothriochloa laguroides</i>	Cola de zorra	2.15
53	<i>Parthenium hysterophorus</i>	Amargosa, Falsa altamisa	2.14
54	<i>Argemone platyceras</i>	Chicalote	2.13
55	<i>Cynodon dactylon</i>	Zacate grama	2.09
56	<i>Chloris virgata</i>	Baeba de chivo	2.07
57	<i>Senecio inaequidens</i>	Manzanilla de llano	2.06
58	<i>Chloris submutica</i>	Paragüitas	2.04
59	<i>Hilaria cenchroides</i>	Espiga negra	2.03
60	<i>Galinsoga parviflora</i>	Estrellita	1.98
61	<i>Rapistrum rugosum</i>	Rabanillo, Mostacilla	1.96
62	<i>Ixophorus unisetus</i>	Zacate de agua	1.94
63	<i>Sida rhombifolia</i>	Malvavisco	1.94
64	<i>Argemone mexicana</i>	Chicalote	1.93
65	<i>Cyperus odoratus</i>	Coquillo	1.91
66	<i>Chloris pycnothrix</i>	Cloris	1.90
67	<i>Dichondra repens</i>	Oreja de ratón	1.86

68	<i>Setaria grisebachii</i>	Zacate temprano	1.83
69	<i>Medicago lupulina</i>	Alfalfilla	1.83
70	<i>Eruca vesicaria</i> subsp. <i>sativa</i>	Nabo blanco, rúcula	1.82
71	<i>Lepidium virginicum</i>	Lentejilla	1.79
72	<i>Malva parviflora</i>	Malva	1.77
73	<i>Eleusine indica</i>	Pata de gallina	1.76
74	<i>Setaria adhaerens</i>	Pegarropa	1.74
75	<i>Physalis patula</i>	Tomatillo pegajoso	1.69
76	<i>Malvastrum coromandelianum</i>	Malvavisco	1.68
77	<i>Chloris gayana</i>	Zcate Rhodes	1.65
78	<i>Panicum maximum</i>	Zacate guineo	1.65
79	<i>Urtica chamaedryoides</i>	Ortiguilla	1.64
80	<i>Coronopus didymus</i>	Mastuerzo de las Indias	1.63
81	<i>Alternanthera caracasana</i>	Verdolaga de puerco	1.60
82	<i>Conyza canadensis</i>	Cola de caballo	1.59
83	<i>Tripogandra purpurancens</i>	Hierba de pollo	1.58
84	<i>Conyza coronopifolia</i>	Cola de caballo	1.58
85	<i>Melilotus indica</i>	Trébol amarillo	1.56
86	<i>Veronica persica</i>	Veronica	1.56
87	<i>Salvia tilifolia</i>	Chía silvestre	1.55
88	<i>Brassica rapa</i>	Nabo silvestre	1.53
89	<i>Poa annua</i>	Zacate azul	1.51
90	<i>Solanum nigrecens</i>	Hierbamora	1.50
91	<i>Chenopodium giganteum</i>	Quelite gigante	1.44
92	<i>Lopezia racemosa</i>	Perlita, Perlilla	1.42
93	<i>Oxalis corniculata</i>	Agritos	1.39
94	<i>Oenothera pubescens</i>	Linda tarde, Amapolia	1.34
95	<i>Amaranthus hybridus</i>	Quelite, Bledo, Quintonil	1.32
96	<i>Digitaria velutina</i>	Digitaria	1.31
97	<i>Cotula australis</i>	Botón dorado	1.30

98	<i>Salsola tragus</i>	Rodadora	1.29
99	<i>Amaranthus palmeri</i>	Bledo	1.28
100	<i>Chenopodium album</i>	Quelite cenizo	1.27
101	<i>Anagalis arvensis</i>	Hierba de pájaro	1.25
102	<i>Sporobulus indicus</i>	Pasto alambre	1.22
103	<i>Cyperus ferax</i>	Coquillo	1.20
104	<i>Acalypha mexicana</i>	Cola de ratón	1.19
105	<i>Eleusine multiflora</i>	Pata de ganso	1.17
106	<i>Stypa brachychaeta</i>	Zacate picudo	1.13
107	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bolsa de pastor	1.01
108	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga de puerco	0.98
109	<i>Oenothera rosea</i>	Hierba de golpe	0.92
110	<i>Dysphania ambrosioides</i>	Epazote	0.90
111	<i>Amaranthus viridis</i>	Bledo verde	0.89
112	<i>Reseda luteola</i>	Gualda	0.88
113	<i>Sisymbrium irio</i>	Hierba de pájaro	0.85
114	<i>Eragrostis mexicana</i>	Zacate liendrilla	0.77
115	<i>Chenopodium graveolens</i>	Epazote de zorrillo	0.72
116	<i>Nicotiana glauca</i>	Tabaquillo	0.67

*Nota: Los promedios del largo de las semillas se obtuvieron con el programa Microsoft Excel.

Se capturaron fotografías de cada especie en estado de plántula y semilla. Las imágenes se incluyen con la finalidad de servir como guía visual de referencia en la identificación morfológica de manera práctica. Las descripciones morfológicas de plántulas se realizaron tomando como referencia a Espinosa García y Sarukhán, (1997) y las descripciones morfológicas para semillas se realizaron tomando como referencia a Calderón Barraza y Espinosa García, (1997).

Alternanthera caracasana Kunth

Familia Amaranthaceae

Verdolaga de puerco

Figura 1. Utrículo mitaforme, de color café rojizo a café pardo, de textura punteada, en promedio de 1.59 mm de largo. Plántula con cotiledones estrechamente oblongos. Hojas opuestas. Primer par, pecioladas, glabras, elípticas, ápice agudo, borde entero. Segundo par de hojas similar al primero.

Amaranthus hybridus L.

Familia Amaranthaceae

Quelite, bledo o quintonil

Figura 2. Utrículo en forma lenticular, de color negro brillante, de textura lisa, en promedio de 1.32 mm de largo. Plántula con cotiledones lanceolados. Hojas alternas. Primera hoja simple, pecioladas, glabra, aovada, ápice retuso con o sin mucrón. Segunda hoja similar a la primera, pero con ápice agudo o mucronado.

Amaranthus palmeri S. Wats.

Familia Amaranthaceae

Quelite bledo

Figura 3. Utrículo en forma lenticular, de color café oscuro brillante, de textura lisa, en promedio de 1.28 mm de largo. Plántula con cotiledones lanceolados. Hojas opuestas. Primera hoja simple, pecioladas, glabra, elíptica, ápice retuso. Segunda hoja similar a la primera.

Amaranthus viridis L.

Familia Amaranthaceae

Quelite verde

Figura 4. Utrículo en forma lenticular, de color café a negro, de textura lisa, en promedio de 0.89 mm de largo. Plántula con cotiledones lanceolados. Hojas opuestas. Primera hoja simple, peciolada, glabra, oblonga, ápice retuso. Segunda hoja similar a la primera.

Chenopodium album L.

Familia Amaranthaceae

Chual o quelite cenizo

Figura 5. Semilla en forma mitaforme de color café negruzco, de textura lisa con una película escamosa, en promedio de 1.27 mm de largo. Plántula de cotiledones estrechamente oblongos. Hojas opuestas. Primer par de hojas pecioladas, farinosas, aovadas, ápice obtuso, borde ligeramente ondulado. Segundo par de hojas similar al primero, pero con borde más ondulado.

Chenopodium giganteum D. Don

Familia Amaranthaceae

Quelite gigante

Figura 6. Semilla mitaforme con una prominencia apical muy marcada, de color negro brillante, de textura lisa, en promedio de 1.43 mm de largo. Plántula con cotiledones estrechamente aovados. Hojas opuestas. Primer par de hojas pecioladas, glabras, con coloración púrpura, elípticas, ápice romo. Segundo par de hojas opuestas.

Chenopodium graveolens Willd.

Familia Amaranthaceae

Epazote de zorrillo

Figura 7. Semilla en forma esférica achatada, de color café oscuro a negro, de textura pulverulenta, en promedio de 0.71 mm de largo. Plántulas con cotiledones aovado-elípticos. Hojas opuestas. Primer par de hojas pecioladas, con pelos estrigosos, elípticas, ápice agudo. Segundo par de hojas opuestas.

Dysphania ambrosioides (L.)

Mosyakin & Clemonts

Familia Amaranthaceae

Epazote

Figura 8. Semilla en forma mitaforme de color café negruzco, brillante, de textura lisa, en promedio de 0.90 mm de largo. Plántula con cotiledones estrechamente elípticos. Primer par de hojas simples, opuestas, pecioladas, glabras, elípticas, ápice romo, borde entero. Segundo par, opuestas, borde sinuoso.

Salsola tragus L.

Familia Amaranthaceae

Salsola, rodadora o chamizo

Figura 9. Semilla en forma hemisférica, embrión en espiral, de color gris a marrón, de textura lisa, en promedio de 1.29 mm de largo. Plántulas con cotiledones lineares. Hojas alternas. Primer par de hojas lineares, glabras, ápice agudo, borde entero. Segundo par de hojas similar al primero.

Foeniculum vulgare L. Mill.

Familia Apiaceae

Hinojo

Figura 10. Semilla en forma hemielipsoide, de color café claro y amarillo, de textura surcada, en promedio de 4.81 mm de largo. Plántula con cotiledones lineares. Hojas alternas. Primera hoja simple, pecioladas, glabra, finamente pinnado-disectadas. Segunda hoja similar a la primera.

Bidens anthemoides (D.C.) Sherff

Familia Asteraceae

Mozote o mozotillo

Figura 11. Aquenio cilíndrico, de color café con vilano abundante blanquecino, de textura surcada-seríceo, en promedio de 2.76 mm de largo. Plántula con cotiledones oblanceolados. Hojas opuestas. Primera hoja peciolada, glabra, lobulada, borde ciliado. Segunda hoja similar a la primera sale al mismo tiempo.

Bidens odorata Cav. .

Familia Asteraceae

Mozote o aceitilla

Figura 12. Aquenio cilíndrico, de color café a negro, vilano con dos aristas, de textura surcada-foveada, en promedio de 9.44 mm de largo. Plántula con cotiledones oblanceolados. Hojas opuestas. Primera hoja peciolada, glabra, pinnatisecta, ápice romo, borde lobulado y ciliado. Segunda hoja similar a la primera sale al mismo tiempo.

Bidens pilosa L.

Familia Asteraceae

Achual, mozote o aceitilla

Figura 13. Aquenio cilíndrico, de color café a negro, vilano con tres aristas, de textura surcada-foveada, en promedio de 7.31 mm de largo. Plántula con cotiledones oblanceolados. Hojas opuestas. Primera hoja peciolada, glabra, pinnatífida, ápice agudo, borde dentado. Segunda hoja similar a la primera sale al mismo tiempo.

Bidens serrulata (Por.) Desf.

Familia Asteraceae

Aceitilla amarilla

Figura 14. Aquenio cilíndrico curvado, de color café a negro, vilano con dos aristas, de textura surcada-foveada, en promedio 10.0 mm de largo. Plántula con cotiledones lanceolados. Hojas opuestas. Primera hoja peciolada, púberula, pinnatisecta, ápice romo, borde lobulado y ciliado. Segunda hoja similar a la primera sale al mismo tiempo.

Conyza canadensis (L.) Cronquist

Familia Asteraceae

Cola de caballo

Figura 15. Aquenio cilíndrico, de color café amarillento, vilano de pelos hialinos, de textura lineada, en promedio de 1.59 mm de largo. Plántula con cotiledones elípticos. Hojas alternas, arrosetadas. Primera hoja simple, peciolada, púberula, elíptica, borde ciliado.

Conyza coronopifolia Kunth.

Familia Asteraceae

Cola de caballo

Figura 16. Aquenio cilíndrico, de color café verdoso, vilano de pelos hialinos, de textura lineada, en promedio de 1.58 mm de largo. Plántula con cotiledones obovados, secos cuando sale la tercera hoja. Hojas alternas. Primera hoja simple, peciolada, pubescente, elíptica, ápice romo, borde ciliado. Segunda hoja simple, pubescente, oblanceolada.

Cosmos bipinnatus Cav.

Familia Asteraceae

Mirasol

Figura 17. Aquenio cilíndrico, curvado, de color gris a café rojizo, vilano con aristas caedizas, de textura surcada, en promedio de 10.49 mm de largo. Plántula con cotiledones oblanceolados. Hojas opuestas. Primera hoja peciolada, glabra, pinnatisecta, ápice agudo, borde lobulado. Segunda hoja similar a la primera sale al mismo tiempo.

Cotula australis (Sieb.) Hook. f.

Familia Asteraceae

Botón dorado o cotula australiana

Figura 18. Aquenio ovoide, de color gris con borde amarillento, de textura punteada, en promedio de 1.30 mm de largo. Plántula con cotiledones oblanceolados. Hojas alternas, arrosadas. Primera hoja peciolada, pubescente, pinnatisecta, ápice agudo, borde lobulado. Segunda hoja similar a la primera sale al mismo tiempo.

Galinsoga parviflora Cav.

Familia Asteraceae

Estrellita

Figura 19. Aquenio cuneiforme, de color negro opaco con pubescencia velutina, de textura pulverulenta, en promedio de 1.98 mm de largo. Plántula con cotiledones ampliamente aovados con borde ciliado. Hojas opuestas. Primer par de hojas pecioladas, haz glabro, envés con pelos glandulares en la nervadura, ampliamente aovadas, ápice agudo, borde dentado y ciliado. Segundo par de hojas similar al primero.

Melampodium perfoliatum (Cav.)

Familia Asteraceae

Ojo de perico

Figura 20. Aquenio en forma de sector, con prominencias apicales, de color café oscuro a negro, de textura rugosa, en promedio de 5.58 mm de largo. Plántula con cotiledones elípticos. Hojas opuestas. Primer par de hojas pecioladas, pubescentes, ovadas, ápice agudo, borde crenado y ciliado. Segundo par de hojas similar al primero.

Parthenium hysterophorus L.

Familia Asteraceae

Falsa altamisa o amargosa

Figura 21. Aquenio en forma turbinada, de color café oscuro a negro, de textura punteada, en promedio de 2.13 mm de largo. Plántula con cotiledones ampliamente elípticos. Hojas alternas. Primera hoja simple, peciolada, pubescente, oblonga, ápice romo, borde con lobulaciones poco profundas. Segunda hoja lobulada.

Helminthotheca echioides L.

Familia Asteraceae

Lengua de gato

Figura 22. Aquenio botuliforme, con una prominencia apical larga que sostiene al vilano, de color café rojizo brillante, de textura costilluda, en promedio de 2.71 mm de largo. Plántula con cotiledones ampliamente elípticos. Hojas alternas. Primera hoja peciolada, con pelos glandulares, elíptica, borde ciliado, ápice romo. Segunda hoja similar a la primera.

Senecio inaequidens DC.

Familia Asteraceae

Manzanilla de llano

Figura 23. Aquenio en forma cilíndrica, de color café rojizo, de textura lineada con pubescencia velutina, en promedio de 2.06 mm de largo. Plántula con cotiledones estrechamente elípticas. Primer par de hojas opuestas, simples, pecioladas, glabras, obovadas, ápice romo, borde entero. Tercera hoja con borde dentado.

Senecio vulgaris L.

Familia Asteraceae

Senecio común

Figura 24. Aquenio en forma cilíndrica, de color café amarillento, de textura lineada con pubescencia velutina, en promedio de 2.32 mm de largo. Plántula con cotiledones estrechamente elípticos. Hojas alternas. Primera hoja simple, peciolada, glabra, aovada, ápice romo, borde dentado y ciliado. Segunda hoja similar a la primera, con color rojizo en el envés y tricomas celulares.

Simsia amplexicaulis (Cav.) Pers.

Familia Asteraceae

Achualillo o achual amarillo

Figura 25. Aquenio en forma turbinada, de color café a negro, vilano con dos aristas, de textura punteada con pubescencia estrigosa, en promedio de 10.0 mm de largo. Plántula con cotiledones elípticos. Hojas opuestas. Primer par de hojas pecioladas, pubescentes, aovadas, ápice agudo, borde dentado y ciliado. Segundo par de hojas similar al primero.

Sonchus oleraceus L.

Familia Asteraceae

Lechuguilla o morraja

Figura 26. Aquenio en forma clavada, de color café claro, de textura surcada, en promedio de 3.10 mm de largo. Plántula con cotiledones aovados y rojizos. Hojas alternas. Primera hoja simple, peciolada, haz glabro, envés piloso, ampliamente elíptica, ápice agudo, borde dentado. Segunda hoja similar a la primera, pero con mayor coloración rojiza.

Tagetes lucida Cav.

Familia Asteraceae

Pericón

Figura 27. Aquenio en forma cilíndrica, de color negro, vilano con dos aristas, de textura punticulada con pubescencia seríceca, en promedio de 6.29 mm de largo. Plántula con cotiledones lanceolados. Hojas opuestas. Primera hoja peciolada, glabra, oblanceolada, ápice agudo, borde dentado. Segunda hoja similar a la primera sale al mismo tiempo.

Taraxacum officinale G. H. Weber

Familia Asteraceae

Diente de león

Figura 28. Aquenio cimbiforme, de color café claro, de textura surcada-reticulada, en promedio de 3.76 mm de largo, con un pedicelo que sustenta al vilano. Plántula con cotiledones obovados. Hojas alternas en roseta. Primera hoja simple, peciolada, glabra, elíptica, ápice agudo, borde dentado. Segunda hoja similar a la primera. Plántula con látex blanco.

Tithonia tubiformis (Jacq.) Cass.

Familia Asteraceae

Gigantón

Figura 29. Aquenio en forma lingüiforme, de color café claro a negro, de textura punticulada y pubescencia serícea, en promedio de 5.18 mm de largo, coronado de un vilano corto cespitoso. Plántula con cotiledones oblongos con ápice escotado. Hojas opuestas. Primer par de hojas pecioladas, pubescentes con indumento velutino, aovadas, ápice agudo, borde crenado. Segundo par de hojas similar al primero.

Brassica rapa L.

Familia Brassicaceae

Nabo silvestre

Figura 30. Semilla en forma esférica, de color café a negro, de textura areolada, en promedio de 1.52 mm de largo. Plántula con cotiledones ampliamente oblongos con ápice escotado. Hojas alternas. Primera hoja simple, peciolada, pubescente, elíptica, ápice romo, borde crenado. Segunda hoja similar a la primera.

Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.

Familia Brassicaceae

Bolsa de pastor

Figura 31. Semilla en forma elipsoide con una acanaladura, de color café rojizo, de textura areolada, en promedio de 1.0 mm de largo. Plántula con cotiledones elípticos. Primer par de hojas opuestas, pecioladas, con pelos estrellados y pelos rígidos, elípticas, ápice obtuso, borde entero. Tercera hoja y subsiguientes alternas.

Coronopus didymus (L.) Smith

Familia Brassicaceae

Mastuerzo de las Indias

Figura 32. Semilla en forma de “D”, de color café amarillento, de textura rugosa, en promedio de 1.63 mm de largo. Plántula con cotiledones elípticos. Primer par de hojas opuestas, pecioladas, glabras, pinnatisectas, ápice agudo, borde lobulado.

Eruca vesicaria (L.) Cav. subsp.
sativa (Mill.) Thell. Mill.

Familia Brassicaceae

Rúcula silvestre o nabo blanco

Figura 33. Semilla mitaforme, de color café amarillento a café oscuro, de textura reticulada, en promedio de 1.82 mm de largo. Plántula con cotiledones cuadrados con ápice escotado. Hojas alternas. Primera hoja simple, peciolada, glabra, elíptica, ápice romo, borde crenado. Segunda hoja simple, similar a la primera.

Lepidium virginicum L.

Familia Brassicaceae

Lentejilla

Figura 34. Semilla en forma lenticular con un halo membranoso de color pardo amarillento, de textura areolada, en promedio de 1.79 mm de largo. Plántula con cotiledones elípticos. Hojas opuestas. Primer par de hojas simples, pecioladas, glabras, elípticas, ápice agudo, borde denticulado. Hojas subsecuentes alternas.

Raphanus raphanistrum L.

Familia Brassicaceae

Rabanillo

Figura 35. Semilla en forma lenticular con dos acanaladuras, de color café rojiza, de textura areolada, en promedio de 2.78 mm de largo. Cotiledones oblongos con ápice escotado. Hojas alternas. Primera hoja simple, peciolada, envés pubescente, haz estrigoso, elíptica, ápice romo, borde crenado y ciliado. Segunda hoja similar a la primera.

Rapistrum rugosum (L.) All.

Familia Brassicaceae

Rapistro

Figura 36. Semilla en forma mitaforme elipsoidal, de color café claro a café rojiza, de textura areolada, en promedio de 1.96 mm de largo. Plántulas con cotiledones oblados con ápice escotado. Hojas alternas. Primera hoja simple, peciolada, pubescente, obovada, ápice romo, borde crenado y ciliado. Segunda hoja similar a la primera.

Sisymbrium irio L.

Familia Brassicaceae

Hierba del pájaro o mostacilla

Figura 37. Semilla mitaforme elipsoidal, de color café claro a café amarillento, de textura areolada, en promedio de 0.84 mm de largo. Plántula con cotiledones elípticos. Hojas en roseta. Primer par opuestas, pecioladas, glabras, elípticas, ápice romo, borde ligeramente sinuado. Tercera hoja alterna, similar al primer par, con borde dentado.

Commelina coelestis Willd.

Familia Commelinaceae

Hierba de pollo

Figura 38. Semilla en forma elipsoide, de color gris a marrón, de textura reticulada-foveada, en promedio de 3.24 mm de largo. Plántula con coleóptilo tubular corto y hialino. Primera hoja con vaina, glabra, excepto en el lado opuesto a la lámina, obovada a elíptica con ápice romo. Segunda hoja estrechamente elíptica a lanceolada con ápice agudo a acuminado.

Tripogandra purpurascens (Schauer)

Familia Commelinaceae

Hierba de pollo

Figura 39. Semilla en forma hemisférica, de color gris a marrón, de textura reticulada-foveada, en promedio de 1.58 mm de largo. Plántula con coleóptilo tubular y hialino. Primera hoja con vaina, haz glabro, envés con pelos hialinos, oblanceolada con ápice romo. Segunda hoja aovada-lanceolada con ápice agudo.

Dichondra repens J. R. Forst. & G.
Forst.

Familia Convolvulaceae

Oreja de ratón u orejita

Figura 40. Semilla en forma esférica, de color café oscuro a negro, de textura punteada, en promedio de 1.86 mm de largo. Plántula con cotiledones elípticos. Hojas opuestas. Primer par de hojas pecioladas, glabras, obladas, ápice retuso, borde entero. Segundo par de hojas similar al primero.

Ipomoea purpurea (L.) Roth

Familia Convolvulaceae

Campanita, quiebraplatos o
correhuela

Figura 41. Semilla en forma de gajo, de color café rojizo a negro, de textura pulverulenta, en promedio de 4.21 mm de largo. Plántula con cotiledones cuadrados con ápice escotado, borde púrpura. Hojas alternas. Primera hoja simple, peciolada, glabra en una o ambas caras, cordiforme, ápice agudo, borde escasamente ciliado. Segunda hoja similar a la primera, pero puede presentar pubescencia y lóbulos.

Echinopepon milleflorus Naud.

Familia Cucurbitaceae

Cacahuatillo o chayotillo

Figura 42. Semilla en forma ovoide, de color café oscuro, de textura pulverulenta con una cruz en el centro en una de sus caras planas, en promedio de 6.55 mm de largo. Plántula con cotiledones oblongos. Hojas alternas. Primera hoja simple, peciolada, pelos glandulosos capitadas, cordiforme, ápice agudo, borde ciliado con lóbulos apenas insinuados. Segunda hoja similar a la primera.

Sicyos deppei G. Don

Familia Cucurbitaceae

Chayotillo

Figura 43. Semilla en forma ovoide con ápice agudo, de color café oscuro, de textura rugosa aculeada, en promedio de 6.55 mm de largo. Plántula con cotiledones elípticos. Hojas alternas. Primera hoja simple, peciolada, con indumento hirsuto, ampliamente ovada, tendencia palmatilobulada, ápice agudo, borde dentado. Segunda hoja similar a la primera.

Cyperus ferax Richard

Familia Cyperaceae

Coquillo

Figura 44. Fruto núcula (nuececilla), en forma fusiforme con prominencia muy marcada basal y apicalmente, de color gris a negro, de textura pulverulenta, en promedio de 1.20 mm de largo. Plántula con primera hoja envainante, glabra, lanceolada, borde entero, ápice agudo. Segunda y tercera hoja lineares, salen al mismo tiempo.

Cyperus odoratus L.

Familia Cyperaceae

Coquillo amarillo

Figura 45. Fruto núcula fusiforme, de color café rojizo brillante, de textura pulverulenta, en promedio de 1.91 mm de largo. Plántula con primera hoja envainante, glabra, lanceolada, borde entero, ápice agudo. Segunda similar a la primera.

Acalypha mexicana Muell. -Arg.

Familia Euphorbiaceae

Hierba del cáncer o cola de ratón

Figura 46. Semilla en forma ovoide, de color oscuro a negro, de textura pulverulenta, en promedio de 1.19 mm de largo. Plántula con cotiledones circulares. Hojas opuestas. Primer par de hojas pecioladas, glabras, ampliamente ovadas, ápice obtuso, borde crenado y ciliado. Segundo par de hojas similar al primero.

Euphorbia dentata Michx

Familia Euphorbiaceae

Lechosilla

Figura 47. Semilla en forma ovoide, de color oscuro a negro, de textura pulverulenta, en promedio de 1.19 mm de largo. Plántula con cotiledones elípticos. Hojas opuestas. Primer par de hojas pecioladas, pubescencia estrigosa en el haz, lanceolada, ápice agudo, borde dentado. Segundo par de hojas similar al primero.

Ricinus communis L.

Familia Euphorbiaceae

Higuerilla

Figura 48. Semilla en forma elipsoide con una prominencia, de color blanco con negro, de textura lisa, en promedio de 11.54 mm de largo. Plántula con cotiledones elípticos. Hojas alternas. Primera hoja peciolada, glabra, palmatífida, ápice agudo, borde dentado. Segunda hoja similar a la primera.

Crotalaria pumila Ort.

Familia Fabaceae

Tronadora o chipil

Figura 49. Semilla en forma reniforme, de color café a púrpura, de textura lisa, en promedio de 2.95 mm de largo. Plántula con cotiledones elípticos. Hojas alternas, compuestas. Primera hoja trifoliada, peciolada, haz glabro, envés piloso, foliolo medio obovado, ápice romo apiculado, borde ciliado.

Medicago lupulina L.

Familia Fabaceae

Alfalfilla

Figura 50. Semilla en forma ovoide, de color amarillo-pardo, de textura ligeramente pusticulada, en promedio de 1.83 mm de largo. Plántula con cotiledones oblongos. Primera hoja simple, peciolada, con pelos esparcidos, oblata, ápice entero o apiculado, borde casi dentado. Segunda hoja compuesta, vellosa, trifoliada.

Medicago polymorpha L.

Familia Fabaceae

Carretilla

Figura 51. Semilla en forma reniforme, de color café rojizo, de textura ligeramente pusticulada, en promedio de 3.12 mm de largo. Plántula con cotiledones oblanceolados. Hojas alternas. Primera hoja simple, peciolada, glabra, aovada, ápice marginado y mucronado, borde entero o dentado. Segunda hoja compuesta, glabra, trifoliada, ápice emarginado y mucronado, borde entero o ampliamente dentado.

Melilotus alba Medik.

Familia Fabaceae

Trébol blanco

Figura 52. Semilla en forma mitaforme elipsoidal con una acanaladura en forma de “V”, de color pardo amarillento, de textura lisa, en promedio de 2.44 mm de largo. Plántula con cotiledones elípticos. Hojas alternas. Primera hoja simple, peciolada, glabra, aovada, ápice apiculado, borde dentado o casi liso. Segunda hoja compuesta, glabra, trifoliada, borde entero.

Melilotus indica (L.) All.

Familia Fabaceae

Trébol amarillo

Figura 53. Semilla en forma esférica, de color café verdoso, de textura granular, en promedio de 1.56 mm de largo. Plántula con cotiledones oblongo-elípticos. Hojas alternas, compuestas. Primera hoja simple, peciolada, glabra, obovada, ápice emarginado y mucronado, borde entero. Segunda hoja compuesta, trifoliada, ápice emarginado y mucronado, borde entero.

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. Ex

Familia Geraniaceae

Aiton

Alfilerillo

Figura 54. Semilla en forma clavada, de color café a café rojizo, de textura punticulada, en promedio de 2.95 mm de largo. Plántula con cotiledones trilobulados. Hojas alternas, arrosetadas. Primera hoja simple, peciolada, pubescente, pinnatisecta. Segunda hoja similar a la primera.

Leonotis nepetifolia (L.) R. Br.

Familia Lamiaceae

Bola del rey

Figura 55. Semilla en forma de sector con la base en forma de prisma triangular, de color gris a marrón, de textura punteada, en promedio de 3.99 mm de largo. Plántula con cotiledones elípticas. Hojas opuestas. Primer par de hojas pecioladas, glabras, pinnatífidas, ápice romo, borde crenado. Segundo par de hojas similar al primer par.

Salvia tilifolia Vahl

Familia Lamiaceae

Chía cimarrona

Figura 56. Semilla en forma elipsoide, de color gris con marrón, de textura lisa, en promedio de 1.55 mm de largo. Plántula con cotiledones aovados casi triangulares con ápice romo. Hojas opuestas. Primer par de hojas pecioladas, pubescentes, ampliamente aovadas, ápice romo, borde crenado. Segundo par de hojas similar al primer par.

Anoda cristata (L.) Schltl.

Familia Malvaceae

Violeta de campo o amapolita

Figura 57. Semilla en forma reniforme, de color café rojizo a café oscuro, de textura escamosa, en promedio de 2.71 mm de largo. Plántula con cotiledones ampliamente elípticos, con manchas rojizas. Hojas alternas. Primera hoja simple, peciolada, glabra, aovada, con manchas rojizas, ápice romo, borde crenado. Segunda hoja simple, ápice agudo.

Fuertesimalva limensis (L.) Fryxell

Familia Malvaceae

Malva china

Figura 58. Semilla en forma reniforme esférica, de color gris claro a marrón, de textura escalariforme, en promedio de 2.19 mm de largo. Plántula con cotiledones muy ampliamente aovados. Hojas alternas. Primera hoja simple, peciolada, pubescente, ampliamente aovada, ápice romo, borde dentado. Segunda hoja similar a la primera.

Malva parviflora L.

Familia Malvaceae

Malva o quesitos

Figura 59. Semilla en forma reniforme esférica, de color café claro a café rojizo, de textura punticulada, en promedio de 1.76 mm de largo. Plántula con cotiledones cordiformes. Hojas alternas. Primera hoja simple, peciolada, haz glabro, envés pubescente, reniforme, borde crenado, pliegues radiales. Segunda hoja similar a la primera.

Malvastrum coromandelianum (L.)

Familia Malvaceae

Garck

Huinare o malvavisco

Figura 60. Semilla en forma reniforme esférica, de color café oscuro a café rojizo, de textura pulverulenta, en promedio de 1.68 mm de largo. Plántula con cotiledones muy ampliamente aovados de forma cordiforme. Hojas alternas. Primera hoja simple, peciolada, pubescente, ampliamente elíptica, borde dentado. Segunda hoja similar a la primera.

Sida rhombifolia L.

Familia Malvaceae

Malvavisco o tlamamate

Figura 61. Semilla en forma reniforme irregular, de color café oscuro, de textura pulverulenta, en promedio de 1.94 mm de largo. Plántula con cotiledones ampliamente aovados. Hojas alternas. Primera hoja simple, peciolada, glabra, elíptica, ápice agudo, borde dentado. Segunda hoja similar a la primera.

Mirabilis jalapa L.

Familia Nyctaginaceae

Maravilla

Figura 62. Semilla en forma ovoide con protuberancia basal, de color café claro a oscuro, de textura rugosa con pubescencia pilosa, en promedio de 5.89 mm de largo. Plántula con cotiledones transversalmente oblongos. Hojas opuestas. Primer par de hojas pecioladas, haz glabro, envés pubérulo, lanceolada, ápice agudo, borde entero y ciliado. Segundo par de hojas similar al primero.

Lopezia racemosa Cav.

Familia Onagraceae

Perlita o perlilla

Figura 63. Semilla en forma hemiovoide, de color café claro a café amarillento, de textura ampullosa, en promedio de 1.41 mm de largo. Plántula con cotiledones muy ampliamente aovados. Hojas opuestas. Primer par de hojas, glabras, aovadas, ápice agudo, borde entero y rojizo. Segundo par de hojas similar al primero, con borde dentado.

Oenothera pubescens Willd. ex
Spreng.

Familia Onagraceae

Amapolita o linda tarde

Figura 64. Semilla en forma ovoide-fusiforme, de color café rojizo, de textura areolada, en promedio de 1.33 mm de largo. Plántula con cotiledones aovados. Hojas alternas. Primera hoja simple, peciolada, con indumento de pelos glandulares, aovada, ápice romo, borde entero, solamente nervadura central. Segunda hoja similar a la primera.

Oenothera rosea L'Her. ex. Aiton

Familia Onagraceae

Hierba de golpe

Figura 65. Semilla botuliforme-fusifor-me achatada, de color café claro a café amarillento, de textura pulverulenta, en promedio de 0.91 mm de largo. Plántula con cotiledones aovados. Hojas alternas, arrosietadas. Primera hoja simple, peciolada, glabra, aovada, ápice agudo, borde entero. Segunda hoja similar a la primera, pero ligeramente dentada y pelos en el peciolo.

Oxalis corniculata L.

Familia Oxalidaceae

Agritos

Figura 66. Semilla en forma elipsoide, de color café rojizo con partes grises, de textura surcada transversal, en promedio de 1.39 mm de largo. Plántula con cotiledones aovados. Hojas alternas, arrosetadas. Primera hoja trifoliada, peciolada, con pelos estrigosos en envés, foliolos obcordiformes, borde entero. Segunda hoja similar a la primera.

Argemone mexicana L.

Familia Papaveraceae

Chicalote amarillo

Figura 67. Semilla en forma globosa, de color negro con tonalidades café rojizas y doradas, de textura reticulada-areolada, en promedio de 1.93 mm de largo. Plántula con cotiledones lanceolados. Hojas alternas. Primera hoja simple, sésil, glabra, linear, ápice acuminado, borde entero. Segunda hoja simple, sésil, glabra, ápice agudo, borde dentado.

Argemone platyceras Link & Otto

Familia Papaveraceae

Chicalote blanco

Figura 68. Semilla en forma globosa, de color negro con coloraciones doradas, de textura reticulada-areolada, en promedio de 2.13 mm de largo. Plántula con cotiledones lineares. Hojas alternas. Primera hoja simple, sésil, glabra, linear, ápice acuminado, borde dentado. Segunda hoja similar a la primera, pero con borde más dentado.

Phytolacca icosandra L.

Familia Phytolaccaceae

Jaboncillo

Figura 69. Semilla en forma mitaforme, de color café oscuro a negro, de textura lisa, en promedio de 2.50 mm de largo. Plántula con cotiledones aovados. Hojas alternas. Primera hoja simple, peciolada, glabra, elíptica, ápice agudo, borde entero. Segunda hoja similar a la primera.

Plantago lanceolata L.

Familia Plantaginaceae

Llantén

Figura 70. Semilla en forma hemielipsoide con cara plana hundida, de color café claro a amarillo, de textura punticulada, en promedio de 2.60 mm de largo. Plántula con cotiledones lineares sésiles. Hojas alternas arrossetadas. Primera hoja simple, sésil, con pelos lanosos, lanceolada, ápice obtuso, borde entero. Segunda hoja similar a la primera, con 3 nervaduras paralelas.

Avena fatua L.

Familia Poaceae

Avena loca o avena silvestre

Figura 71. Cariósipide cimiforme, de color café claro a amarillo, de textura lisa con pubescencia estrigosa con un surco, en promedio de 8.75 mm de largo. Plántula con coleóptilo hialino, con dos nervios. Primera hoja con vaina, pubérula, lanceolada con ápice agudo, lígula laminar hialina con ápice lacerado. Segunda hoja similar a la primera.

Bothriochloa laguroides (DC.)

Familia Poaceae

Herter

Cola de zorra

Figura 72. Cariópside en forma elipsoide, de color café claro a café oscuro, de textura punteada, en promedio de 2.15 mm de largo. Plántula con coleóptilo hialino. Primera hoja con vaina, glabra, lanceolada plana con ápice agudo, lígula pilosa, sin aurículas. Segunda hoja similar a la primera.

Bothriochloa pertusa (L.) A. Camus

Familia Poaceae

Zacate carretero

Figura 73. Cariópside en forma elipsoide-ovoide, de color café oscuro a café claro, de textura lisa, en promedio de 2.18 mm de largo. Plántula con coleóptilo hialino. Primera hoja con vaina, glabra, lanceolada con ápice agudo, lígula pilosa hirsuta. Segunda hoja similar a la primera.

Brachiaria plantaginea (Link) A. S.
Hitch.

Familia Poaceae

Zacate horquetilla

Figura 74. Cariópside en forma hemiovoide, de color amarillo a café claro, de textura granular, en promedio de 3.81 mm de largo. Plántula con coleóptilo hialino. Primera hoja con vaina pubescente, lanceolada con ápice agudo, lígula pilosa. Segunda hoja similar a la primera.

Bromus carinatus Hook. & Arn.

Familia Poaceae

Cebadilla

Figura 75. Cariópside botuliforme-fusiforme, de color café oscuro a café rojizo, de textura estriada, en promedio de 7.74 mm de largo. Plántula con coleóptilo largo, hialino, que después se torna rojizo. Primera hoja con vaina frecuentemente rojiza, pilosa, oblongo-lanceolada con 7 nervios y ápice agudo, frecuentemente enrollada helicoidalmente, lígula laminar pilosa, cuello con aurículas poco conspicuas. Segunda hoja similar a la primera.

Bromus catharticus Vahl

Familia Poaceae

Bromo, pipil o cebadilla

Figura 76. Cariópside en forma elipsoide-ovoide, de color café oscuro a café claro con una película membranosa difícil de remover, de textura pulverulenta, en promedio de 6.47 mm de largo. Plántula con coleóptilo largo, binervado, hialino. Primera hoja con vaina frecuentemente rojiza, pilosa, lanceolada u oblongo-lanceolada con 5 nervios y ápice agudo, frecuentemente enrollada helicoidalmente, lígula laminar pilosa, cuello con aurículas poco conspicuas. Segunda hoja similar a la primera.

Chloris gayana Kunth

Familia Poaceae

Zacate Rhodes o zacate cloris

Figura 77. Cariópside en forma fusiforme-clavada, de color café claro a café rojizo brillante, de textura lisa, en promedio de 1.65 mm de largo. Plántula con coleóptilo hialino, que después se torna púrpura. Primera hoja con vaina, con pubescencia hirsuta, lanceolada con ápice agudo y curvada, lígula membranosa y ciliada.

Chloris pycnothrix Trin.

Familia Poaceae

Zacate Cloris

Figura 78. Cariópside en forma fusiforme-clavada, de color café claro a café oscuro, de textura lisa, en promedio de 1.90 mm de largo. Plántula con coleóptilo hialino. Primera hoja con vaina, glabra, linear-lanceolada con ápice agudo y curvada, lígula pilosa. Segunda hoja similar a la primera.

Chloris submutica Kunth

Familia Poaceae

Paragüitas

Figura 79. Cariópside fusiforme-clavado, de color café claro a café oscuro, de textura lisa, en promedio de 1.90 mm de largo. Plántula con coleóptilo hemifusiforme, hialino, sin nervios aparentes y glabro. Primera hoja con vaina de bordes hialinos, glabra o con pelos escasos, oblonga con ápice agudo, lígula membranosa y pilosa. Segunda hoja linear oblonga. Tercera hoja linear lanceolada.

Chloris virgata Sw.

Familia Poaceae

Barba de chivo

Figura 80. Cariópside fusiforme, de color café verdoso a amarillo, de textura lisa, en promedio de 2.06 mm de largo. Plántula con coleóptilo oblongo, hialino y glabro. Primera hoja con vaina, glabra, bordes hialinos e indumento velutino, estrechamente oblonga con ápice agudo, lígula laminar rectangular, ápice agudo y obtuso. Segunda hoja con lámina linear-lanceolada.

Cynodon dactylon (L.) Pers

Familia Poaceae

Zacate grama

Figura 81. Cariópside fusiforme-elipsoide, de color café cremoso a verdoso, de textura estriada, en promedio de 2.09 mm de largo. Plántula con coleóptilo hialino. Primera hoja con vaina, glabra, estrechamente oblonga con ápice romo, lígula membranosa. Segunda hoja similar a la primera, vilosa detrás de la lígula.

Digitaria velutina (Forssk.) P. Beauv.

Familia Poaceae

Digitaria

Figura 82. Cariósida en forma elipsoide, de color café verdoso a cremoso, de textura punteada, en promedio de 1.31 mm de largo. Plántula con coleóptilo hialino. Primera hoja con vaina, lanceolada con ápice acuminado, con pubescencia velutina, lígula membranosa. Segunda hoja similar a la primera.

Echinochloa colona L. (Link)

Familia Poaceae

Zacate pinto o zacate de agua

Figura 83. Cariósipide en forma hemiovoide con una protuberancia en la base, de color café verdoso a cremoso, de textura lisa, con tres nervios visibles impresos, en promedio de 2.92 mm de largo. Plántula con coleóptilo lanceolado y hialino, después se torna rojizo. Primera hoja con vaina, glabra, lanceolada con ápice agudo, lígula pilosa o ausente. Segunda hoja similar a la primera.

Echonochoa crus-galli (L.) P.

Familia Poaceae

Beauv.

Zacate de agua

Figura 84. Cariópside en forma hemiovoide con una protuberancia en la base, de color gris a café oscuro brillante con tres nervios impresos, de textura lisa, en promedio de 2.56 mm de largo. Plántula con coleóptilo lanceolado, hialino y de ápice obtuso. Primera hoja con vaina, glabra, lanceolada con ápice agudo, lígula ausente o inconspicua. Segunda hoja similar a la primera.

Eleusine indica (L.) Gaertn.

Familia Poaceae

Zacate pata de gallina

Figura 85. Cariópside botuliforme irregular, de café rojizo a negro, de textura granular, con un surco lateral, en promedio de 1.76 mm de largo. Plántula con coleóptilo oblongo, binervado, hialino. Primera hoja es mayor que las tres subsecuentes, con vaina que seca al desarrollarse la cuarta hoja, en otra forma tiene tamaño similar a las subsecuentes, ambas formas de ápice obtuso y glabras. Segunda hoja de forma lanceolada a elíptico-lanceolada.

Eleusine multiflora Hochst. ex. Rich.

Familia Poaceae

Pata de ganso

Figura 86. Cariópside en forma elipsoide achatada, de color café rojizo a negro, de textura granular con un surco lateral, en promedio de 1.17 mm de largo. Plántula con coleóptilo, ápice agudo, hialino, binervado. Primera hoja con vaina, oblonga o linear oblonga con bordes hialinos y ápice romo, frecuentemente una o dos veces mayor que la segunda, tercera y cuarta hojas, lígula adnata con ápice trunco suberoso. Segunda hoja con vaina de bordes hialinos, lámina lanceolada o linear lanceolada y ápice agudo.

Eragrostis mexicana (Hornem.) Link

Familia Poaceae

Zacate liendrilla

Figura 87. Cariópside botuliforme, de color café rojizo brillante, de textura punteada, con un surco incompleto en una de las caras, en promedio de 0.77 mm de largo. Plántula con coleóptilo lanceolado, hialino y sin nervios aparentes. Primera hoja con vaina, glabra, estrechamente oblonga con ápice agudo, lígula formada por setas blanquecinas cortas. Segunda hoja linear lanceolada con ápice agudo, lígula formada por setas muy aparentes.

Hilaria cenchroides Kunth

Familia Poaceae

Espiga negra

Figura 88. Cariópside botuliforme irregular, de color cremoso a verdoso, de textura punteada dividida en dos secciones longitudinalmente, en promedio de 2.03 mm de largo. Plántula con coleóptilo hialino, después se torna rojizo-púrpura. Primera hoja con vaina, con pubescencia papilosa, linear con ápice agudo, lígula membranosa y erosa.

Hordeum jubatum L.

Familia Poaceae

Cebadilla

Figura 89. Cariósida en forma ovoide-hemiovoide, de color verde y cremoso, de textura estriada con un surco de fondo plano longitudinal completo y estriado, en promedio de 3.33 mm de largo. Plántula con coleóptilo hialino, después se torna rojizo. Primera hoja con vaina, con pubescencia velutina, linear con ápice agudo, lígula diminuta y truncada.

Hyparrhenia variabilis Stapf

Familia Poaceae

Avenilla

Figura 90. Cariópside fusiforme-elipsoide, de color café claro a cremoso, de textura punteada, en promedio de 3.20 mm de largo. Plántula con coleóptilo hialino, después se torna rojizo oscuro. Primera hoja con vaina, con pubescencia estrigosa, lanceolada con ápice agudo-acuminado.

Ixophorus unisetus (J. Presl) Schldl.

Familia Poaceae

Zacate pitillo

Figura 91. Cariópside en forma elipsoide-ovoide, de color café claro a verdoso, de textura punteada, en promedio de 1.94 mm de largo. Plántula con coleóptilo hialino y aplanado. Primera hoja con vaina, glabra, linear-lanceolada con ápice agudo, lígula membranosa. Segunda hoja similar a la primera.

Leptochloa dubia (Kunth) Nees

Familia Poaceae

Zacate gigante

Figura 92. Cariópside en forma elipsoide-ovoide, de color café verdoso a cremoso, de textura punteada, en promedio de 2.24 mm de largo. Plántula con coleóptilo hialino, después se torna rojizo. Primera hoja con vaina, con pubescencia pilosa en la base, lanceolada-linear con ápice agudo, lígula ciliada. Segunda hoja similar a la primera.

Lolium multiflorum Lam.

Familia Poaceae

Ryegrass criollo

Figura 93. Cariósipide en forma hemielipsoide-elipsoide, con una película membranosa difícil de eliminar, con un surco completo longitudinal estrecho, de color café verdoso a marrón, de textura punteada, en promedio de 3.63 mm de largo. Plántula con coleóptilo hialino, después se torna rojizo. Primera hoja con vaina, linear, ápice agudo-acuminado, glabra, lígula membranosa con aurículas. Segunda hoja similar a la primera.

Melinis repens (Willd.) Zizka

Familia Poaceae

Zacate rosado

Figura 94. Cariópside en forma elipsoide-fusiforme, de color café claro con extremos café rojizos, de textura punteada, en promedio de 2.30 mm de largo. Plántula con coleóptilo hialino, después se torna púrpura-rojizo. Primera hoja con vaina, lanceolada, ápice acuminado, glabra, lígula en forma de anillo con pelos. Segunda hoja similar a la primera, con pelos en la base.

Panicum maximum Jacq.

Familia Poaceae

Zacate guinea o privilegio

Figura 95. Cariópside en forma elipsoide-ovoide, de color amarillo a verdoso, de textura punteada, con una zona longitudinal amplia y hundida en forma de canoa, en promedio de 1.65 mm de largo. Plántula con coleóptilo hialino. Primera hoja con vaina con pubescencia velutina, lanceolada, ápice agudo-acuminado, glabra, lígula ciliada. Segunda hoja similar a la primera.

Pennisetum clandestinum Hochst.

Familia Poaceae

Zacate kikuyo

Figura 96. Cariópside en forma elipsoide-globosa con protuberancia alargada apical y un área elipsoide hundida en la zona del embrión, de color café rojiza brillante, de textura punteada, en promedio de 2.83 mm de largo. Plántula con coleóptilo hialino. Primera hoja con vaina, lanceolada-linear, ápice agudo, glabra, lígula en forma de anillo de pelos. Segunda hoja similar a la primera.

Phalaris minor Retz.

Familia Poaceae

Alpistillo

Figura 97. Cariópside envuelto en lema y palea, en forma ovoide con pubescencia estrigosa, se distinguen dos nervios longitudinales completo, de color café oscuro con café claro, de textura lisa, en promedio de 3.08 mm de largo. Plántula con coleóptilo hialino. Primera hoja con vaina, lanceolada-linear, ápice agudo, glabra, lígula membranosa. Segunda hoja similar a la primera.

Poa annua L.

Familia Poaceae

Zacate azul o pasto de invierno

Figura 98. Cariópside fusiforme, de color café oscuro con café claro, de textura areolada, en promedio de 1.51 mm de largo. Plántula con coleóptilo oblongo, hialino, de ápice romo y conspicuamente binervado. Primera hoja con vaina, glabra, linear, lígula blanquecina de ápice convexo y entero. Segunda hoja similar a la primera.

Rottboellia cochinchinensis (Lour.)

Familia Poaceae

Caminadora

Figura 99. Cariópside en forma ovoide, de color amarillo a café cremoso, de textura costilluda (crestas longitudinales), en promedio de 3.50 mm de largo. Plántula con coleóptilo hialino, después se torna rojizo-púrpura. Primera hoja con vaina, glabra, lanceolada, lígula ciliada. Segunda hoja similar a la primera.

Setaria adhaerens (Forssk.) Chiov.

Familia Poaceae

Zacate pegarropa

Figura 100. Semilla en forma hemielipsoide-hemiovoide, de color amarillo cremoso a verdoso, de textura areolada, con una parte ventral baja plana, claramente bordeada y completa, en promedio de 1.73 mm de largo. Plántula con coleóptilo hialino. Primera hoja con vaina, glabra, lanceolada, lígula membranosa terminada en pelillos (ciliada). Segunda hoja similar a la primera.

Setaria grisebachii E. Fourn.

Familia Poaceae

Zacate cola de zorra o zacate blanco

Figura 101. Cariópside en forma hemiovoide, de color amarillo cremoso claro a verdoso, de textura areolada, con una zona plana longitudinal completa, hendida y bordeada, en promedio de 1.83 mm de largo. Plántula con coleóptilo oblongo, hialino y glabro. Primera hoja con vaina no fusionada con indumento velutino esparcido, lámina oblanceolada y ápice agudo, glabra, lígula ciliada. Segunda hoja con lámina linear lanceolada y ápice agudo.

Sorghum halepense (L.) Pers.

Familia Poaceae

Zacate Johnson

Figura 102. Cariópside en forma elipsoide, de color rojizo a café oscuro, de textura punticulada, con ápice agudo y base cortada, en promedio de 2.94 mm de largo. Plántula con coleóptilo hialino, después se torna rojizo. Primera hoja con vaina, lámina linear-lanceolada y ápice agudo, lígula con membrana truncada y ciliada. Segunda hoja similar a la primera.

Sporobolus indicus (L.) R. Br.

Familia Poaceae

Pasto alambre

Figura 103. Cariópside en forma ovoide, de color rojizo y café oscuro, de textura escamosa y pulverulenta, con la zona del embrión más oscura, en promedio de 1.22 mm de largo. Plántula con coleóptilo hialino. Primera hoja con vaina, lámina linear con ápice agudo, glabra, lígula membranosa. Segunda hoja similar a la primera.

Stipa brachychaeta Godr.

Familia Poaceae

Zacate picudo

Figura 104. Cariópside botuliforme-elipsoide, de color café rojizo brillante y café oscuro en una de sus caras, de textura punteada, con una zona hundida con cresta en la parte apical, en promedio de 1.13 mm de largo. Plántula con coleóptilo hialino. Primera hoja con vaina pubescente, lanceolada con ápice acuminado, lígula membranosa y pilosa. Segunda hoja similar a la primera.

Zea mays subsp. *mexicana*
(Schrader) Iltis

Familia Poaceae

Teocintle, acece o diente de mula

Figura 105. Cariópside en forma trapezoidal achatada, forma dentada, de color blanco uniforme a café muy oscuro con manchas de color café más claro o gris, de textura lisa brillante, en promedio de 6.04 mm de largo. Plántula con coleóptilo oblongo-lanceolado, generalmente rojizo. Primera hoja con vaina, glabra o en ocasiones con setas blancas en la base, lanceolada con ápice agudo, verdosa o rojizo-purpúrea, lígula laminar hialina-blanquecina de ápice denticulado. Segunda hoja similar a la primera.

Rumex crispus L.

Familia Polygonaceae

Legua de vaca

Figura 106. Núcula (nuececilla) en forma ovoide, trígona, de color café claro a café rojizo oscuro, de textura lisa, brillante, en promedio de 2.86 mm de largo. Plántula con cotiledones elípticos. Hojas alternas, arrosetadas. Primera hoja simple, peciolada, glabra, elíptica, ápice romo, borde entero. Segunda hoja simple, elíptica, glabra, ápice romo, con tintes rojizos.

Portulaca oleracea L.

Familia Portulacaceae

Verdolaga

Figura 107. Semilla ovoide-mitaforme, de color café oscuro a negro, de textura granular, con una zona deprimida que se origina cerca del hilum hacia la mitad, en promedio de 0.98 mm de largo. Plántula con cotiledones estrechamente elípticos. Hojas opuestas. Primer par de hojas simples, pecioladas, carnosas, glabras, obovadas, ápice romo, borde rojizo. Segundo par de hojas similares al primer par.

Anagallis arvensis L.

Familia Primulaceae

Hierba del pájaro

Figura 108. Semilla en forma ovoide, de color café claro y café oscuro, de textura pusticulosa, en promedio de 1.25 mm de largo. Plántula con cotiledones aovado-lanceolados. Hojas opuestas. Primer par de hojas pecioladas, glabras, aovadas, ápice agudo, borde entero y ciliado. Segundo par de hojas similar al primero.

Reseda luteola L.

Familia Resedaceae

Reseda, gualda, panalillo o mosquito

Figura 109. Semilla mitaforme-lenticular, de color café claro a café oscuro, de textura lisa brillante, en promedio de 0.88 mm de largo. Plántula con cotiledones elípticos. Hojas del primer par opuestas, pecioladas, glabras, elípticas, ápice romo, borde entero. Sigüientes hojas alternas y arrosetadas.

Veronica persica Poir.

Familia Scrophulariaceae

Verónica

Figura 110. Semilla hemiovoide, de color amarillo a cremoso, de textura ampollosa, con una zona media más oscura desde el hilum hasta dos tercios de la semilla, en promedio de 1.56 mm de largo. Plántula con cotiledones aovados. Hojas opuestas. Primer par de hojas pecioladas, pubescentes, ampliamente aovadas, ápice romo, borde crenado. Segundo par de hojas similar al primero.

Datura stramonium L.

Familia Solanaceae

Toloache

Figura 111. Semilla en forma de “D” o sector, de color café oscuro a negro, de textura rugosa, en promedio de 3.74 mm de largo. Plántula con cotiledones lanceolados. Hojas alternas. Primera hoja simple, peciolada, haz pubescente, envés papilado, estrechamente elíptica, ápice agudo, borde ciliado. Segunda hoja similar a la primera.

Nicotiana glauca Graham

Familia Solanaceae

Tabaquillo, tabachín o virginio

Figura 112. Semilla botuliforme-cilíndrica, de color gris a cremoso, de textura rugosa, en promedio de 0.67 mm de largo. Plántula con cotiledones aovados pubescentes. Hojas alternas. Primera hoja simple, peciolada, pubescente, ampliamente aovada, ápice romo, borde ciliado. Segunda hoja similar a la primera.

Physalis patula Mill.

Familia Solanaceae

Tomatillo pegajoso

Figura 113. Semilla en forma ovoide, de color café claro a café rojizo, ligeramente aplanada, de textura rutilada-areolada, en promedio de 1.69 mm de largo. Plántula con cotiledones aovados. Hojas alternas. Primera hoja simple, peciolada, con pelos glandulares, aovada, ápice romo, borde ligeramente sinuoso. Segunda hoja similar a la primera.

Solanum nigrescens Martens &
Galeotti
Hierbamora

Familia Solanaceae

Figura 114. Semilla en forma ovoide, de color amarillo a cremoso, de textura reticulada-areolada, algo aplanada, en promedio de 1.50 mm de largo. Plántula con cotiledones aovados con pelos afilados y capitados, ápice agudo. Hojas alternas. Primera hoja simple, peciolada, con pelos glandulares, aovada, ápice obtuso, borde ligeramente sinuoso. Segunda hoja similar a la primera.

Solanum rostratum Dunal

Familia Solanaceae

Duraznillo

Figura 115. Semilla en forma de “D” irregular o de sector, de color café oscuro a negro, de textura ruminada, en promedio de 2.36 mm de largo. Plántula con cotiledones lanceolados. Hojas alternas. Primera hoja compuesta, peciolada, pilosa, aovada, ápice obtuso, borde lobulado irregularmente. Segunda hoja similar a la primera.

Urtica chamaedryoides Pursh

Familia Urticaceae

Ortiguilla

Figura 116. Semilla en forma ovoide, de color gris a cremoso brillante, de textura lisa, algo aplanada y con un borde, en promedio de 1.64 mm de largo. Plántula con cotiledones ampliamente aovados. Hojas opuestas. Primer par de hojas simples, pecioladas, con pelos hirsutos, elípticas, ápice romo, borde crenado. Segundo par muy similar al primero.

DISCUSIÓN

Los resultados de esta investigación destacan la diversidad de malezas comunes en México, aportando una guía práctica que facilita la identificación temprana de las especies, tanto en estado de semilla como de plántula. Esta información es relevante tanto para agricultores como para técnicos encargados del manejo de malezas e investigadores, dado que la identificación precisa en etapas iniciales puede mejorar significativamente la toma de decisiones en programas de manejo.

Diversidad biológica y ciclos de vida

La agrupación de las especies colectadas en 27 familias botánicas muestra una representación diversa de malezas en México. Las familias Asteraceae y Poaceae destacaron por su número de especies de malezas, lo que coincide con estudios previos sobre las comunidades de malezas en ambientes agrícolas, como el de López Valencia (2018). La predominancia de especies anuales (69) refleja una estrategia adaptativa de crecimiento rápido y alta producción de semillas, lo cual es característico en ambientes perturbados como los sistemas agrícolas. Por otro lado, la presencia de 34 especies perennes subraya la necesidad de implementar estrategias de manejo a largo plazo, ya que estas especies pueden persistir en los cultivos durante varias temporadas, a través de diversos mecanismos reproductivos.

Además, las especies con ciclos de vida flexibles, es decir, aquellas que pueden comportarse como anuales o perennes (10), representan un desafío para el control, ya que su desarrollo depende de las condiciones ambientales y de manejo agronómico. Esta plasticidad biológica demanda una planificación cuidadosa de las prácticas de manejo.

Tamaño de semillas y su relevancia ecológica

El largo promedio de las semillas mostró una amplia variación, desde 11.54 mm en *Ricinus communis* (higuerilla) hasta 0.67 mm en *Nicotina glauca* (tabaquillo). Esta variabilidad tiene implicaciones ecológicas importantes. Las semillas más grandes tienden a presentar una mayor probabilidad de éxito en ambientes desfavorables debido a sus mayores reservas energéticas y su capacidad de emerger a mayor profundidad. Sin embargo, las especies con semillas pequeñas pueden dispersarse fácilmente y germinar rápidamente en condiciones

óptimas, favoreciendo su competitividad, especialmente en ecosistemas agrícolas. Por otra parte, es de destacar que 56 de las 116 especies estudiadas, presentan semillas de menos de 2 mm, la mayoría propias de agroecosistemas o ruderales próximas a ellos, lo que demuestra su mayor adaptación a estos ecosistemas periódicamente alterados. Se consideran semillas grandes aquellas de más de 2.0 mm de tamaño, a lo largo o ancho, pues esas son capaces de germinar desde la superficie hasta más allá de los 5 cm de profundidad en el perfil del suelo. Por su parte, las semillas pequeñas de 2.0 mm o menos de tamaño, generalmente germinan y emergen desde la superficie hasta los 3.0 cm de profundidad. En este estudio, 60 de las especies tienen semillas que superan los 2.0 mm, hasta la que tienen las semillas más grandes, *Ricinus communis* con 11.54 mm, en promedio.

Implicaciones para el manejo de malezas

La guía visual desarrollada permite identificar oportunamente las malezas en estado de plántula, optimizando así el momento de aplicación de herbicidas preemergentes y postemergentes. Además, la correcta identificación de especies con ciclos perennes facilita el diseño de estrategias de manejo integrado. Por su parte, la identificación de semillas permite diseñar estrategias para el manejo de los bancos de semillas en suelos agrícolas, en donde ciclos de labranza del suelo se pueden alternar con ciclo sin remoción profunda o sin remoción del todo.

Limitaciones y recomendaciones

La guía se enfoca principalmente en características morfológicas visibles en condiciones controladas, y no abarca las adaptaciones de las malezas a diferentes condiciones ambientales y de manejo; además no considera todos los biotipos de cada especie. Por lo tanto, se sugiere complementar esta guía con trabajos similares.

Asimismo, se recomienda que futuros estudios integren la identificación molecular de algunas especies morfológicamente similares para evitar confusiones, especialmente en géneros complejos como *Amaranthus* y *Chenopodium*.

CONCLUSIONES

Este trabajo es un recurso visual y práctico para la identificación temprana de malezas, lo que ayuda en el diseño de estrategias de manejo precisas y oportunas en los sistemas de producción agrícola.

Los resultados de las mediciones de semillas de malezas representan una guía básica que permite asociar el tamaño de las semillas con la profundidad a la que cada especie puede emerger, lo que ayuda en la creación de estrategias dirigidas al manejo de banco de semillas en los suelos agrícolas con prácticas como la labranza superficial o el empleo de cubiertas sintéticas o de origen vegetal.

La identificación y clasificación de las especies de malezas permite conocer la distribución de las familias botánicas en el territorio nacional, sirviendo como referencia para futuros estudios.

LITERATURA CITADA

- A.H, S. A., Shahen, M., Ali, E. F., Majrashi, A., M, E. S. D., Khaffagy, A. E., y Ageba, M. F. (2022). Improving integrated management of weed control by determination of weed seed bank in sandy and clay soil. *Saudi Journal of Biological Sciences*, 29(4), 3023–3032. <https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2022.01.033>
- Alboresi, A., Gestin, C., Leydecker, M. T., Bedu, M., Meyer, C., y Truong, H. N. (2005). Nitrate, a signal relieving seed dormancy in Arabidopsis. *Plant, Cell and Environment*, 28(4), 500. <https://doi.org/10.1111/J.1365-3040.2005.01292.X>
- Andreasen, C., Vlassi, E., Salehan, N., Johannsen, K. S., y Jensen, S. M. (2024). Laser weed seed control: challenges and opportunities. *Frontiers in Agronomy*, 6. <https://doi.org/10.3389/fagro.2024.1342372>
- Aparecida Dias, M., Atsumi Zanúncio Sediayama, C., Dias Souza Neto, J. DE, Marluci Conceição, P. DA, y Cazelli Torezani, S. (2012). Resposta fisiológica de sementes de

- mamão submetidas ao con-dicionamento osmótico. *Revista Caatinga*, 25, 82–87.
<http://periodicos.ufersa.edu.br/index.php/sistema>
- Baskin, J. M., y Baskin, C. C. (2004). A classification system for seed dormancy. *Seed Science Research*, 14(1), 1–16. <https://doi.org/10.1079/SSR2003150>
- Batak, I., Dević, M., Gibal, Z., Grubišić, D., Poff, K. L., y Konjević, R. (2002). The effects of potassium nitrate and NO-donors on phytochrome A- and phytochrome B-specific induced germination of *Arabidopsis thaliana* seeds. *Seed Science Research*, 12(4), 253–259. <https://doi.org/10.1079/SSR2002118>
- Bewley, J. D., Bradford, K. J., Hilhorst, H. W. M., y Nonogaki, H. (2013). *Seeds*. Springer New York. <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-4693-4>
- Blanco, Y., y Leyva, A. (2008). Las arvenses en el agroecosistema y sus beneficios agrocológicos como hospederas de enemigos naturales. *Cultivos Tropicales*, 28(2), 21–28. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193217731003>
- Blanco Valdes, Y. (2016). El rol de las arvenses como componente en la biodiversidad de los agroecosistemas. *Cultivos Tropicales*, 37(4), 34–56. <https://doi.org/10.13140/rg.2.2.10964.19844>
- Bond, W., & Grundy, A. C. (2001). Non-chemical weed management in organic farming systems. *Weed Research*, 41(5), 383–405. <https://doi.org/10.1046/j.1365-3180.2001.00246.x>
- Borgy, B., Reboud, X., Peyrard, N., Sabbadin, R., y Gaba, S. (2015). Dynamics of Weeds in the Soil Seed Bank: A Hidden Markov Model to Estimate Life History Traits from Standing Plant Time Series. *PLOS ONE*, 10(10), e0139278. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0139278>
- Calderón Barraza, O., y Espinosa García, F. J. (1997). *Manual de identificación de semillas de maleza*. Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SADER)113 p.
- Cerrudo, D., Page, E. R., Tollenaar, M., Stewart, G., y Swanton, C. J. (2012). Mechanisms of Yield Loss in Maize Caused by Weed Competition. *Weed Science*, 60(2), 225–232. <https://doi.org/10.1614/WS-D-11-00127.1>

- Chauhan, B. S. (2020). Grand Challenges in Weed Management. *Frontiers in Agronomy*, 1. <https://doi.org/10.3389/fagro.2019.00003>
- Davis, A. S., Fu, X., Schutte, B. J., Berhow, M. A., y Dalling, J. W. (2016). Interspecific variation in persistence of buried weed seeds follows trade-offs among physiological, chemical, and physical seed defenses. *Ecology and Evolution*, 6(19), 6836–6845. <https://doi.org/10.1002/ece3.2415>
- de Bello, F., Lavorel, S., Hallett, L. M., Valencia, E., Garnier, E., Roscher, C., Conti, L., Galland, T., Goberna, M., Májeková, M., Montesinos-Navarro, A., Pausas, J. G., Verdú, M., E-Vojtkó, A., Götzenberger, L., y Lepš, J. (2021). Functional trait effects on ecosystem stability: assembling the jigsaw puzzle. *Trends in Ecology & Evolution*, 36(9), 822–836. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2021.05.001>
- Delgado C., J. C., & Fernandez T., E. (2020). Plántulas de malezas comunes en los cultivos. (Segunda edición). NOVUS Consultoría y Servicios Especializados, S. C.
- Doll, J. (1981). *Factores que condicionan la eficacia de los herbicidas: guía de estudio*. Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). <https://hdl.handle.net/10568/54037>
- Doria, J. (2010). Generalidades sobre las semillas: su producción, conservación y almacenamiento. *Cultivos Tropicales*, 31(1), 00–00. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0258-59362010000100011&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- Espinosa García, F. J., & Sarukhán, J. (1997). *Manual de Malezas del Valle de México*. UNAM.
- Finch-Savage, W. E., & Leubner-Metzger, G. (2006). Seed dormancy and the control of germination. *New Phytologist*, 171(3), 501–523. <https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.2006.01787.x>
- Gerard, V., Carolyn, B., B., H., Joyce, H., I., M., L., H., F.A., H., y S., M. (1996). *Weed seedling guide*.
- Gharde, Y., Singh, P. K., Dubey, R. P., y Gupta, P. K. (2018). Assessment of yield and economic losses in agriculture due to weeds in India. *Crop Protection*, 107, 12–18. <https://doi.org/10.1016/j.cropro.2018.01.007>

- Gonzalez-Andujar, J. L., Fernandez-Quintanilla, C., Izquierdo, J., y Urbano, J. M. (2006). SIMCE: An expert system for seedling weed identification in cereals. *Computers and Electronics in Agriculture*, 54(2), 115–123. <https://doi.org/10.1016/j.compag.2006.08.002>
- Granitto, P. M., Navone, H. D., Verdes, P. F., y Ceccatto, H. A. (2000). *Automatic identification of weed seeds by color image processing*.
- Granitto, P. M., Verdes, P. F., y Ceccatto, H. A. (2005). Large-scale investigation of weed seed identification by machine vision. *Computers and Electronics in Agriculture*, 47(1), 15–24. <https://doi.org/10.1016/j.compag.2004.10.003>
- Green, J. M. (2014). Current state of herbicides in herbicide-resistant crops. *Pest Management Science*, 70(9), 1351–1357. <https://doi.org/10.1002/ps.3727>
- Haring, S. C., y Flessner, M. L. (2018). Improving soil seed bank management. *Pest Management Science*, 74(11), 2412–2418. <https://doi.org/10.1002/ps.5068>
- Herbicide Resistance Action Committee. (2024). *Global Herbicide MoA Classification*. HRAC. <https://hracglobal.com/tools/2024-hrac-global-herbicide-moa-classification>
- Hernández P., M. I., Lobo, M., Medina C., C. I., Cartagena V., J. R., y Delgado, O. A. (2009). Comportamiento de la germinación y categorización de la latencia en semillas de mortiño (*Vaccinium meridionale* Swartz). *Agronomía Colombiana*, ISSN-e 2357-3732, ISSN 0120-9965, Vol. 27, No. 1, 2009, Págs. 15-23, 27(1), 15–23. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9465930&info=resumen&idioma=SPA>
- Holt, J. S. (2013). Herbicides. In *Encyclopedia of Biodiversity* (pp. 87–95). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-384719-5.00070-8>
- Hossain, M. M., y Begum, M. (2015). Soil weed seed bank: Importance and management for sustainable crop production. *Journal of the Bangladesh Agricultural University*, 13(2), 221–228.

- Huelma, C. C., Moody, K., y Mew, T. W. (1996). Weed seeds in rice seed shipments: A case study. *International Journal of Pest Management*, 42(3), 147–150. <https://doi.org/10.1080/09670879609371986>
- IAPPS. (2023, September 15). 3.3. *International Seed Morphology Association*. International Association for Plant Protection Sciences.
- ITP. (2018, December 20). *A new resource for seed morphology expertise*. ITP News.
- Julien, M., McFadyen, R., y Cullen, J. (2012). *Biological control of weeds in Australia*. CSIRO Publishing.
- Korav, S., Dhaka, A. K., Singh, R., Premaradhya, N., y Reddy, G. C. (2018). A study on crop weed competition in field crops. *Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry*, 7(4), 3235–3240.
- Krähmer, H., Walter, H., Jeschke, P., Haaf, K., Baur, P., y Evans, R. (2021). What makes a molecule a pre- or a post-herbicide – how valuable are physicochemical parameters for their design? *Pest Management Science*, 77(11), 4863–4873. <https://doi.org/10.1002/ps.6535>
- Larson, J. E., y Suding, K. N. (2022). Seed bank bias: Differential tracking of functional traits in the seed bank and vegetation across a gradient. *Ecology*, 103(4). <https://doi.org/10.1002/ecy.3651>
- López-Valencia, G. 2018. Flora de Malezas del Campo Agrícola Experimental de Chapingo. Tesis de Ing. Agr. Especialista en Parasitología Agrícola. Universidad Autónoma Chapingo. 42 p.
- Liu, S., Jin, Y., Ruan, Z., Ma, Z., Gao, R., y Su, Z. (2022). Real-Time Detection of Seedling Maize Weeds in Sustainable Agriculture. *Sustainability*, 14(22), 15088. <https://doi.org/10.3390/su142215088>
- Llewellyn, R. S., Ronning, D., Ouzman, J., Walker, S., Mayfield, A., y Clarke, M. (2016). *Impact of Weeds on Australian Grain Production: the cost of weeds to Australian grain growers and the adoption of weed management and tillage practices*.

- Loizou, E., Karelakis, C., Galanopoulos, K., y Mattas, K. (2019). The role of agriculture as a development tool for a regional economy. *Agricultural Systems*, 173, 482–490. <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2019.04.002>
- Luo, T., Zhao, J., Gu, Y., Zhang, S., Qiao, X., Tian, W., y Han, Y. (2023). Classification of weed seeds based on visual images and deep learning. *Information Processing in Agriculture*, 10(1), 40–51. <https://doi.org/10.1016/j.inpa.2021.10.002>
- Manz, B., Müller, K., Kucera, B., Volke, F., y Leubner-Metzger, G. (2005). Water Uptake and Distribution in Germinating Tobacco Seeds Investigated in Vivo by Nuclear Magnetic Resonance Imaging. *Plant Physiology*, 138(3), 1538–1551. <https://doi.org/10.1104/pp.105.061663>
- Martínez Orea, Y., Castillo Arguero, S., y Guadarrama Chávez, P. (2009). La dispersión de frutos y semillas y la dinámica de las comunidades. *Ciencias* 96, 38–41.
- Martínez-De La Cruz, I., Vibrans, H., Lozada-Pérez, L., Romero-Manzanares, A., Aguilera-Gómez, L. I., y Rivas-Manzano, I. V. (2015). Plantas ruderales del área urbana de Malinalco, Estado de México, México. *Botanical Sciences*, 93(4), 907–919. <https://doi.org/10.17129/botsci.213>
- Müller, F. y Appleby, A. P. (2010). Weed Control, 1. Fundamentals. In *Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry*. Wiley. https://doi.org/10.1002/14356007.a28_165.pub2
- Norsworthy, J. K., Ward, S. M., Shaw, D. R., Llewellyn, R. S., Nichols, R. L., Webster, T. M., Bradley, K. W., Frisvold, G., Powles, S. B., Burgos, N. R., Witt, W. W., y Barrett, M. (2012). Reducing the Risks of Herbicide Resistance: Best Management Practices and Recommendations. *Weed Science*, 60(SP1), 31–62. <https://doi.org/10.1614/WS-D-11-00155.1>
- Oerke, E. C. (2006). Crop losses to pests. *The Journal of Agricultural Science*, 144(1), 31–43. <https://doi.org/10.1017/S0021859605005708>
- Parkinson, H., Mangold, J., y Manalled, F. (2013). Weed seedling identification guide. In *Montana State University Extension*.

- Pimentel, D., Zuniga, R., y Morrison, D. (2005). Update on the environmental and economic costs associated with alien-invasive species in the United States. *Ecological Economics*, 52(3), 273–288. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2004.10.002>
- Popp, J., Petó, K., y Nagy, J. (2013). Pesticide productivity and food security. A review. *Agronomy for Sustainable Development*, 33(1), 243–255. <https://doi.org/10.1007/s13593-012-0105-x>
- Ren, Z., Gibson, D. J., Gage, K. L., Matthews, J. L., Owen, M. D. K., Jordan, D. L., Shaw, D. R., Weller, S. C., Wilson, R. G., y Young, B. G. (2024). Exploring the effect of region on diversity and composition of weed seedbanks in herbicide-resistant crop systems in the United States. *Pest Management Science*, 80(3), 1446–1453. <https://doi.org/10.1002/ps.7875>
- Roschewitz, I., Gabriel, D., Tschardt, T., y Thies, C. (2005). The effects of landscape complexity on arable weed species diversity in organic and conventional farming. *Journal of Applied Ecology*, 42(5), 873–882. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2664.2005.01072.x>
- Saatkamp, A., Affre, L., Dutoit, T., y Poschlod, P. (2009). The seed bank longevity index revisited: limited reliability evident from a burial experiment and database analyses. *Annals of Botany*, 104(4), 715–724. <https://doi.org/10.1093/aob/mcp148>
- Salazar-Gutiérrez, L. (2021). *Arvenses frecuentes en el cultivo del café en Colombia*. Cenicafé. <https://doi.org/10.38141/cenbook-0015>
- SENASICA. (2021). *Guía Técnica para la Identificación Morfológica de Semillas de Malezas en Alpiste*. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/723903/6._Gu_a_t_nica-semillas_de_malezas_en_Alpiste.pdf
- Snir, A., Nadel, D., Groman-Yaroslavski, I., Melamed, Y., Sternberg, M., Bar-Yosef, O., y Weiss, E. (2015). The Origin of Cultivation and Proto-Weeds, Long Before Neolithic Farming. *PLOS ONE*, 10(7), e0131422. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0131422>
- Søgaard, H. T. (2005). Weed Classification by Active Shape Models. *Biosystems Engineering*, 91(3), 271–281. <https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2005.04.011>

- Taiz, L., Zeiger, E., Møller, M. I., y Angus, M. (2015). *Plant physiology and development* (Sixth Edition). Sinauer Associates, Inc.
- Thompson, K., Ceriani, R. M., Bakker, J. P., y Bekker, R. M. (2003). Are seed dormancy and persistence in soil related? *Seed Science Research*, 13(2), 97–100. <https://doi.org/10.1079/SSR2003128>
- Tretyakova, A., Grudanov, N., Kondratkov, P., Baranova, O., Luneva, N., Mysnik, Y., Khasanova, G., Yamalov, S., y Lebedeva, M. (2020). A database of weed plants in the European part of Russia. *Biodiversity Data Journal*, 8. <https://doi.org/10.3897/BDJ.8.e59176>
- Tveten, R. K., y Asher, M. (2011). *Seedling Identification Guide for Columbia Basin Upland Restoration Sites*.
- Urmashhev, B., Buribayev, Z., Amirgaliyeva, Z., Ataniyazova, A., Zhassuzak, M., y Turegali, A. (2021). Development of a weed detection system using machine learning and neural network algorithms. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 6(2 (114)). <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.246706>
- ICAR (Indian Council of Agricultural Research). (2012). A guide weed seedling identification. https://dwr.icar.gov.in/WeedSeedling_test.aspx
- Vasileiou, M., Kyrgiakos, L. S., Kleisiari, C., Kleftodimos, G., Vlontzos, G., Belhouchette, H., y Pardalos, P. M. (2024). Transforming weed management in sustainable agriculture with artificial intelligence: A systematic literature review towards weed identification and deep learning. *Crop Protection*, 176, 106522. <https://doi.org/10.1016/j.cropro.2023.106522>
- Vibrans, H. (2023). Malezas, buenezas, arvenses, ruderales, endémicas, invasoras ¿qué son? Manejo Integral de Arvenses (MEIA) Gobierno de México. CONACYT. No. 23. pp. 10-17. [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://alimentacion.conahcyt.mx/glifosato/descargables/alternativas/materiales/meia_23_biologia-y-ecologia-de-las-arvenses_20230606.pdf](https://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://alimentacion.conahcyt.mx/glifosato/descargables/alternativas/materiales/meia_23_biologia-y-ecologia-de-las-arvenses_20230606.pdf)

- Villaseñor, J. L., Ortiz, E., Hinojosa Espinosa, O., y Segura Hernández, G. (2013). *Especies de la familia Asteraceae exóticas a la flora de México* (G. A. Zita Padilla, Ed.). Instituto de Biología, UNAM.
- Walsh, M., Newman, P., y Powles, S. (2013). Targeting Weed Seeds In-Crop: A New Weed Control Paradigm for Global Agriculture. *Weed Technology*, 27(3), 431–436. <https://doi.org/10.1614/WT-D-12-00181.1>
- Weed Science Society of America. (2016). WSSA Fact Sheet. In *Weed Science*. <https://wssa.net/wp-content/uploads/WSSA-Weed-Science-Definitions.pdf>